

Nathan Light

**Index of Uyghur Twelve Muqam text manuscripts and editions from 1969 through 1992
September 2021**

Supplement to:

Nathan Light. *Intimate heritage: creating Uyghur muqam song in Xinjiang*. Berlin: Lit Verlag, 2008.

I originally prepared these between January 1995 and March 1998, and made the final updates in September 2021 to conform to the references in Light, 2008. I am publishing them now as additional resources for studying the circulation and performance of Central Asian poetry.

This index covers the poetry used in the Kashgar and Ili versions of the Twelve Muqams, sorted alphabetically by first lines. I was not very careful distinguishing between initial words and vocables, so there is some ambiguity about whether items are sorted by I, A, and Äy as initial words. It would have been better to have sorted these by *radif* as in most poetic divans, but this version was easier to produce and sort as a WordPerfect document, and to create a digitally searchable index that would cover all the different forms of poetry.

The index provides mostly the first couplets (*matla*), and some additional lines or full transcriptions for poems that are particularly important. Variations among the different editions are indicated as well.

Creating this database allowed me to track and make connections among the different Muqam editions I discuss in *Intimate Heritage*. The database contains roughly 420 different entries, but some of the poems share lines or are versions of each other, as noted. When identifying a poem as unknown author, “folk” poetry, from a dastan, or by a specific author, I rely upon the sources I refer to, but also indicate alternative possibilities and sources.

Each entry begins with the transcribed text. In parentheses, I give the author or other source with notes on how this was identified. The indented lines following the author specifies the muqam song texts in which it appears, with page number and name of the muqam song in which the text is performed, and usually how many couplets appear in each version. I abbreviate names of muqams and muqam parts to avoid making the lines too long.

To avoid confusion, when identifying the author Mašrab, I use this spelling to differentiate from the section of the muqams known as *māšrāp*, although in Uyghur both words are generally pronounced and spelled the same.

[] brackets within the transcriptions are used to give alternative wording found in one or another of the variants. Outside of transcriptions, I use brackets for comments on the texts.

Transliteration used here from post-1978 Uyghur Arabic Script																		
Letter	ا	ئا	ه	ئە	ب	پ	ت	ج	چ	خ	د	ر	ز	ژ	س	ش	غ	ف
Translit.	a	ä	b	p	t	j	č	h	d	r	z	ž	s	š	ğ	f		
Letter	ق	ك	گ	ڭ	ل	م	ن	ھ	ئو	ئۇ	ئۆ	ئۈ	ۋ	ئى	ئى	ى	ي	
Translit.	q	k	g	ŋ	l	m	n	h	o	u	ö	ü	v	e	i	y		

Contemporary Arabic script Uyghur uses *hamza* ء with the connected form of ى to form a vowel glyph when it is in the word-initial position, as in ئو and the other vowels shown above. This combined hamza form ا also appears in the middle of some words, usually to represent *hamza* or ‘*ayn* from Arabic. Such words often appear in these poetic texts, and here I transliterate ا using only hamza ء. ا also has a role in spelling modern Uyghur words that are not from Arabic, such as چمتەل and چمتەللىك “foreign, foreigner”. In the present system these would be transliterated as *čät-äl* and *čät-älik*. To distinguish these from names transcribed from traditional Central Asian Arabic script, e.g., *Mū‘jiz* or *Navā‘ī*, I use single quotes to indicate ‘*ayn* and *hamza*.

The text sources and abbreviations are as follows.

Muqam text editions:

Ärshidinov1970

Ärshidinov, Batur. 1970. *On ikki muqam (tekistliri)*. Almuta: Zhazushy.

Ärshidinov1987

Ärshidinov, Batur. 1987. *On ikki muqam*. Almuta: Zhazushy. [texts of the Ili version of the Twelve muqams, not fully indexed here.]

Barat1986

Barat, Qurban. 1986. *12 Muqam Tekistliri*. Ürümchi: Šinjañ Yaşlar-ösmürlär nāšriyati.

NB1. Manuscript notebook of Ili muqam texts. Ca. 1969.

NB2. Manuscript notebook of Ili muqam texts. Ca. 1969.

[Two musicians generously allowed me to borrow these two different handwritten text compilations during my research in 1993, and I fully index them here. They have significant variations in texts and arrangements, and seem to be variants created by different performers or scholars in the process of editing the muqam texts during the highly dogmatic Maoist period of the 1960s. They include several texts with contemporary ideological content. They also reflect to the process of adding Ili Twelve Muqam texts to the Kashgar Twelve Muqam repertoire. See Light 2008.]

MG1981.

On ikki muqam tekistliri. [Mimeographed Twelve Muqam texts.] Ürümchi: ŠUAR Opira Ömigi Muqam Guruppisi [Muqam Group].

ME1980–1991.

On ikki muqam tekistliri. [Mimeographed texts of the Twelve Muqams.] Ürümchi: Šinjañ Muqam Ansambili [Muqam Ensemble].

MRO1986.

On ikki muqam tekistliri. [Mimeographed texts of the Twelve Muqams.] Ürümchi: Muqam Tātqiqat Işhanisi [Muqam Research Office].

The above three collections were partial sets of texts and musical notation produced as part of creating a new canon of Twelve Muqam songs and music. Through the help of the late muqam scholar Zhou Ji, I was able to copy these versions of the muqams as they were being edited by different organizations in the 1980s and early 1990s. In addition to Zhou Ji's enormously helpful work with me, many other people helped in my research on muqam performance and finding texts of muqam songs, and source editions of the poetry. I thank them here, but leave them anonymous because they would be at risk even for something as minor as helping with such research. It will be wonderful when Uyghur culture and scholarship can return to a more productive and fruitful level of public and supported activity.

Reference editions of poetry

Bulaq.

This indicates editions that have appeared in the Uyghur journal *Bulaq*, published in Ürümchi. I list items by year, volume and page.

Fuzuli1950.

Fuzuli, Mehmet. *Fuzulî divanı: gazel, musammat, mukatta' ve ruba'î kısmı*. Ali Nihad Tarlan, ed. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1950.

Mašrab1990.

Mashrab, Boborahim. *Mehribonim Qaydasan*. Jaloliddin Yusupov, ed. Tashkent: Ghafur Ghulom nashriyoti, 1990.

Mū'jiz1982.

Mū'jiz, Mulla 'Ismatulla binni Mulla Ni'matulla, [Molla Ismätulla binni Molla Nemätulla Mojiz]. 1982. *Tävarihi musiqiyun*. (Änvär Baytur, and Hämüt Tömür, eds.). Beijing: Millätlär nāšriyati.

Navā'î1964.

Mîr 'Alî-Shîr Navā'î [Navoiî]. *Divan*. Izdanie teksta, predislovie i ukazateli. L. V. Dmitrieva, ed. Moscow: Nauka, 1964. [pages refer to the manuscript facsimile in this volume.]

Navā'î1982.

Mîr 'Alî-Shîr Navā'î [Navayi]. *Ĝäzällär*. Teyipjan Eliyop, ed. Ürümchi: Şinjan hālq nāšriyati, 1982.

Navā'î. Tashkent, 1987–1990.

Mîr 'Alî-Shîr Navā'î [Navoiî]. *Mukammal asarlar toplimi*. 6 Vols. Tashkent: Fan. [Volume and page number appear after the year.]

Index to Twelve Muqam poetry editions (Kashgar and Ili versions)

A, meni mehv äyliğän ol dil rabaniñ čäšm šä-lasi,
A, koñul mulkini tarj qildi-qildi lä-l yäğmasi.

(Author: unknown) - 5 couplets [not in the first six volumes of Navā'ī, Tashkent 1987.]

ME1980 has couplets 3, 4, and 5 of this

MG1981: Čäb. täziniñ ućinći näğmisi

MRO1986: Čäb. täzä - 1 couplet

A yarim yaräy yarim saqi,
A yarim yaräy ħismätlär baqi.

(Author: unknown)

Ärshidinov1970: 131, Ušš. Yarim saqi - 1 couplet

Ärshidinov1970: 132, Ušš. Yarim saqi - 1 couplet

A zähi husnuñ zuhuridin vay čušup här kimgä bir sävda
Bu sävdalar bilän kävnäyin bazarida yuz ġävğä.

(Author: Navā'ī) - 6 couplets .

MG1981: Čäb. Täziniñ ikkinći näğmisi

Navā'ī, Tashkent 1987, 1:29-30

Aćmiğay erdi jamali aläm ara kaški,
Salmiğay erdi bari alämğä ġävğä kaški.

(Author: Navā'ī) - 3 couplets

Barat1986: Pänj. Jula

Navā'ī, Tashkent 1988 4:451

Aćmiğay erdiñ jamali aläm ara kaški,
Salmiğay erdiñ bari alämğä ġävğä kaški.

(Author: Navā'ī) - 6 couplets (also in Panj. nushä)

Barat1986: Özhal Üćinći Mäšräp

Ädämdin här kiši duniyağa kälđi pešivasi bar,
Bu yolda här diliniñ köñlidä bir muddasi bar.
Täkäbbur ähligä zinhar salam-äläy demäy ötkil,
Ularniñ bašida däv-mäl-unniñ havasi bar.
Jahanniñ mari gridur, jahanda ähli šavkät ħälq,

Čaqaq aldığa barsa kəmbəğəlniñ äjdähası bar.
İba birlä qädäm qoy hălqiñ dāhasigä kamil,
Ägärčä sahibi yoq öydä, qälbi ašnasi bar.
Hämmä sändin qalur ba bəstāi, hävayi-häväs bolma,
Jahanniñ toyini kördüñmy, käynidin hazasi bar.
Muni Iskändäri böhtär bilin kim hābi-har ätti,
Ularnıñ qalini bolsa, gadaniñ boriyasi bar.
Ägär ärzänčä şübhiñ bar taraziğa tüşär aħır,
Kişidin yıñnä alsañ rozmähşärdä jazasi bar.
Uşunda dil ärurki häč qačan dävzähhtä örtänmäs,
Puşaymandin köñüldä hämişä va häsrätasi bar.
İmaniñ rävnäqিদur bähri rähmäd mäbdäi nuri,
Kötär gävähärni Mäşrāb roz mähşärdä bahasi bar.
(Author: Maşrab) [not in Maşrab1990 edition]
Ärshidinov1987: Čäb. muqäd. - 9 couplets
NB2: Muqam Čäb. - 9 couplets

Ädäpniñ rištäsini tutqıl ädäptin yaħşi raz olmas,
Ädäpsiz ikki alämdä bilin kim sārpraz olmas.
(Author: Fuzuli)

Barat1986: Rak Üçinçi dastan - 6 couplets
Barat1986: Äjäm Tözä - 5 couplets
Ärshidinov1970: 27, Rak 3-dastan - 6 couplets
Ärshidinov1970: 42, Čäb. 3-dastan [this was replaced by editor with 5 couplets beginning
'Mäniñ razi dilu zarim pärvanädur...' which does not seem to be used elsewhere]
Fuzuli1950 and other editions of Fuzuli do not seem to have this.

Ägär [Egär (sic)] miñ yil ömür körsän tiriklik koyida ğapıl
Äjälniñ şärbitin aħır içräsän aqibät bir kün.
(Author: Maşrab)

Ärshidinov1970: 63, Muş. 1-mäşrāp - 1 couplet. [part of the ghazal 'Ägär [Mägär] sän
hani...' Bā1970:139]

Ägär sän hani haqan sän ölärsän aqibät bir kün,
Vägär sän šahi dävran sän ölärsän aqibät bir kün.
(Author: Maşrab)

Barat1986: Uşşaq İkkinçi Mäşrāp - 6 couplets
Ärshidinov1970: 65, Muş. 5-mäşrāp - 3 couplets
Ärshidinov1970: 139 [begins 'Mägär sän...'. He could not find original]

Ağziñä kirgän takällum rištäsini çäkmä uzun,
Kim bu iştin sarnigunluq yüzlinip nuqsan kelur.
Körki çun ağziğä kirgän rištäsiğä bärdi tol,
Ömüçük ol rištädin härdäm nigunsar asilur.
(Author: Navā'ī?) - these 2 couplets

Barat1986: Muš. Muqäddimä

Ahikim ol ašna biganä boldi aqibät,
Hijridin bihutluğum äpsamä boldi aqibät.

(Author: Navā'ī) - 4 couplets

Barat1986: Bayat Sänäm

Navā'ī, Tashkent 1987 1:91

Ah-u vaväyla bu aläm törpä çüškän çah ikän,
Ömrini näqdin berilgän kündä yüz miñ ah ikän.
Äsli adäm sorisañ tupraqtin ätkän lay ikän,
Adämu havvani räsva äyliyän buğday ikän.

(Author: Molla Bilal) - these 2 couplets

Barat1986: Muš. Pășru

Ah-u vaväyla nitäykim artuqtur dardu ğemim,
Yalğuz öydä bar ħiyalim birlä yoqdur hämriyim [hämdämim],
(Author: unknown)

Barat1986: Rak Kiçik Săliqä - 1 couplet

Ärshidinov1970: 22, Rak kiçik säl. 2-özgirişi - 1 couplet

Ärshidinov1970: 54, Muš. kiçik säl. 2-özgirişi - 1 couplet [no author or original]

Ärshidinov1970: 58, Muš. pašru - 1 couplet [begins 'vayäy alla...']

Ärshidinov1970: 119, Äjäm Săliqiniñ Čüširilişi - 1 couplet

MG1981: Čäb. kiçik säl. çüš.

Äjayip jalvä birlä çiqti bir kün ul päri päykär,
Tüpäyli mähmani bolmaq üçün cähra sari dilbär.

(Author: Bilal) - 11 couplets

Ärshidinov1987: Muš. muqäd. [repeats for the prelude to mäšräp.]

I äjäl ahistä räw zulmi namayan äylidiñ,
Qiblä gahimni qara yär birlä yäksan äylidiñ.
(Author: A. Nazari?) [marginal number 452 in ms.]

ME1980: Čäb. mäšräp - 3 couplets
MG1981: Čäb. Mäšräp - 3 couplets
MRO1986: Čäb. Mäšräp - 3 couplets

Aläm ählidin köjülniñ muddi-asi qalmidi,
Ötti ömrüm üšbu alämniñ vapasi qalmidi.
(Author: unknown)

Barat1986: Rak Pășru - 3 couplets
Ärshidinov1970: 24, Rak Pășru - 5 couplets
Ärshidinov1970: 54, Muš. jula - 1 line [says this text is repeated - the following sänäm couplet contains the name Ayasiy and repeats this '-asi qalmidi' radif.]
Ärshidinov1970: 58, Muš. 2-Kičik Säliqä märg. čüš. - 1 line [note says repeated four times]
Ärshidinov1970: 87, Pänj. jula [says repeats this ghazal.]
Ärshidinov1970: 146, Bayat Jula - 4 couplets
Ärshidinov1970: 147, Bayat Pășru - 3 couplets
Ärshidinov1970: 188, Ab-i Čäšmä Sänäm [says from poet Ayasiy, but could not find original]
MG1981: Čäb. sänäm - 4 couplets

Allayu alla, bändäm degin alla,
Bändäm demisän, aħir bičarä quluğmän.
Bičarä quluğ kočida tupraqqa arilaš,
Sundurdi päläk yärgä urup jam-u jämimini.
Bir täñri bilur, män bilimän, hečkisi bilmäs,
Tünlär kečisi ol kečä tartqan älimimni.
(Author: Mašrab?)

Barat1986: Pänj. Birinči Mäšräp - 3 couplets.
Ärshidinov1970: 62, Muš. 1-mäšräp - 3 couplets
Ärshidinov1970: 80, Čar. 1-mäšräp - one couplet [also entered below because it begins 'bečarä köñlun...[sic]']

Alliyäy Alla, yänä bändäm degin Alla,
Bändäm demisän, ajiz bičarä quluğmän.
[Dağı behäq, bir asi quluğmän. Ärshidinov1970]
Härkim nä bilur dildiki därdu älimimni, [Här kimni biliñ dediki därdu älimimni, Ärshidinov1970]
Ol [usi Ärshidinov1970] ğämzsidin bašimdiki sävdayı älimimni.
[Alla, ajiz bičarä quluğmän, bičarä quluğmän. Ärshidinov1970]
Tünlär kečisi toħular päryad etidu yäy, [Tünlär kečisi toħula päryad qilidu (yäy) Ärshidinov1970]
Hayvan jenida Ĥudani [jundani Ärshidinov1970:28] šol yad etinidu.
[Allayäy alla, bändäm degäysän,
Bändäm demisän, bečarä quluğmän. Ärshidinov1970:28]
(Author: unknown)

Barat1986: Rak İkkinçi Mäşröp - 6 lines [the lines are broken a bit differently in original]
Ärshidinov1970: 28-29, Rak 2-mäşröp - 10 lines [note says these are followed by a repetition of the Rak 1-mäşröp first 6 misra “Äy bändä muradiniñ....”]

Almadäk räñdar idim, räñgimni sarğayitti piraq,
Oñ yemimda ot kuyädu sol yemimda iştiyaq [?].
(Author: unknown) - 3 couplets - AABBCC

NB2: Rak nägmäsinin birinçisi

NB1: 4, Rak 1-dastan nägmäsi - 3 quatrains [some text variations]

Ärshidinov1970: 196, Rak 1-dastan qoşumçä

Altun qäfäs içrä gär qizil gül bütcä,
Bulbulgä tikändäk aşyan bolmas ämiş.
Ärshidinov1970: 73, Čar. jula - 1 couplet

Ämäs hilvät näşnilärgä tamaşayi čimän hajät,
Čunančä bolmiğay ähli panağa änjumän hajät.
(Author: Navā’ī)

Barat1986: Sigah Muqäddimä - 10 couplets

Barat1986: Äjäm Säliqä - 10 couplets

Ärshidinov1970: 90, Pänj. kičik säl. 2-özgirişi - 5 couplets

Ärshidinov1970: 118, Äjäm Säliqä - 10 couplets

Ärshidinov1970: 131, Uşş. nuşha märeğ. čüš. - 1 couplet

Ärshidinov1970: 145, Bayat kičik säl. - 6 lines [says repeats six misra.]

Ärshidinov1970: 169-70, Sigah muqäd. - [says this is the original text for which 7 couplets have been substituted.]

NB1: 44, Sigah muqäd. - 10 couplets [Sigah is not in NB2.]

ME1980: Čäb. nuşha and čüš. - 4 couplets [ends with Yüsüf and Zuläyha]

MG1981: Čäb. mustäzad 2-nägmä - 3 couplets

MRO1986: Čäb. nuşha and čüš. - 4 couplets

Navā’ī, Tashkent 1987-90 not in this source

Aqubät qoyduñ meni ändişigä,
Qizilğul [sic] čirmaşıptur gülnäpşigä.

Barat1986: Muş. Nuşha [shows up in middle of a verse.]

Ärshidinov1970: 51, Muş. nuşha - 2 couplets [separated from the 'Därdü gäm...' poem, see below. Poet and original not found]

Aqčä körün, ğämsiz başım ğemğhanä boldi näyläyin,
Bir söz bilän ašna yarım biganä boldi näyläyin.

(Ĝerip - Sänäm dastan)

Barat1986: Nawa Üçinči Dastan - 6 couplets, ghazal form

Ärshidinov1970: 163, Nawa Üçinči Dastan - 4 quatrains

Aradin bir söz ötmäyin,
Jan aka qayan barursän.
Meniğ köñlümni almayın,
Jan ala qayan barur sän.
Anamniğ hizmitin qilmay,
Kipän sorağıda bolmay,
Öz qoluğda gorğa qoymay,
Jan aka qayan barursän.
Meni äylidiğ bičarä,
Baĝrim boldi parä - parä,
Yürikimgä selip yarä,
Jan aka qayan barursän.
Bir namärtniğ pändin elip,
Ketär bolduğ başığ selip,
Gül jamalni zar yiĝlitip,
Jan aka qayan barursän.

(Ĝerip – Sänäm dastan)

Ärshidinov1970: 161-2, added as Nawa 2-dastan - 7 quatrains [as ADDED TEXT]

ME1981: Čäb. 4-dastan - 4 quatrains

MRO1986: Čäb. 4-dastan - 4 couplets

Ärshidinov1987: Čäb. 3-dastan - 5 quatrains

Bulaq 1984:11, p. 228 (Ärshidinov's edition), and p. 244-45 in *Uyĝur Ğalq Dastanliri* vol.

2.

Aräzin yapqač köz?din sačilur härlähzä yaš,
Oyläkım päyda bolur ?? ijan bälĝaç quyaš.

(Author: Navā'ī) - 7 couplets (first couplet very indistinct)

ME1980 and MRO1986: Čäb. Tüzä

Navā'ī1982: 81, matches the ghazal used in MG1981.

Aräziğ közgüsımu tär käsrätidin suvdädur,
Yaĝud ol arüz süyiniğ äksımu közgüdädur.

...

Noh omriyu Sulayman mülkigä yoqtur bäqa.

Ič Navayi, badäkım aläm ğemi behudädur.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: only the final couplet appears.

Ärshidinov1970: 120, Äjäm Täkit - 7 couplets

Aräziḡni baḡ ara bir kördi häyran boldi gül,
Bärgisiz qaldi nidin kim bäs pärišan boldi gül.
[Bärgisiz bu gül köḡül mülkidä sultan boldi gül.]

(Author: Navā'ī)

Barat1986: 72, Muš. 2-Kičik Säliqä - 1 couplet

Barat1986: 293, Abu čäsmä pänj. - 5 couplets

Ärshidinov1970: 57, Muš. 2-Kičik Säliqä - 1 couplet

Ärshidinov1970: 58, Muš. päšru - 1 couplet [begins 'Arzuḡni baḡ ara čün kördi, häyran boldi gül,']

Ärshidinov1970: 131, Ušš. nuşa - 7 couplets [begins 'Arzuḡni baḡ ara čün kördi, häyran boldi gül,']

Navā'ī1964: 135a-b

Ärzim ištakil äy balätapät,
Qilḡil tärahhum, äylä šapa'ät.

(Author: Bilal?) - 5 couplets

Barat1986: Muš. Päšru

MG1981: Čäb. mäšräp [starting from 'Qilḡil...']

MRO1986: Čäb. mäšräp [starting from 'Qilḡil...']

Ärzim ištakil äy yar dilḡah,
Här tün čekärmän yüz ahuväyla.
(Author: Molla Bilal?) - 7 couplets - rhyme AaBACABaBaDAAA.

Barat1986: Pänj. Päšru

Ärzimni äytmay [äytäy] badi säbaḡä,
Bizdin du'a däb ol beväfaḡä.
Közläri čolpan, särvi ḡiraman,
Zulfi pärišan, qaši qäragä.

(Author: Mašrab)

Barat1986: not in this source?

Ärshidinov1970: 49-50, Muš. täzä - 19 couplets

Ärshidinov1970: 106, Özhal čoḡ säl. - 4 couplets

Ärshidinov1970: 147, Ušš. päšru - 4 couplets [second one is not the same as here]

Ärzimni eytay i yar dilḥah.

Otuḡda köydüm vallahu billah,

(Author: Vapayi) - 4 couplets (this is very similar to the Pänjigah päšru - especially in rhyme sounds - as if this kind of poem was identified with päšru in general somehow.)

Barat1986: Özhal Päšru

Arzu toḥmiḡä bir hirman ikänni bilmidim,

Väsli nähliḡä sämär hijran ikänni bilmidim.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: Bayat Birinči Mäšräp - 5 couplets

Barat1986: Muš. Altinči Mäšräp - 4 couplets

Navā'ī, Tashkent 1990 5:308

Navā'ī1964: 149b

Äsli zatim meniḡ Ibrahim Ḥelil,

Halim saḡa bir - bir bayan äyläyin.

Här däm kelip aḡa häqtin Jibrä'il,

Atam päyḡembärdur bayan äyläyin.

(Yüsüp - Zuläyḥa dastan)

Barat1986: Muš. Birinči dastan - 2 quatrains

Ärshidinov1970: 120-121, Äjäm 1-dastan - 5 quatrains.

Äsli zatim meniḡ Ibrahim Ḥelil,

Malik saḡa bir - bir bayan äyläyin.

(Yüsüp - Zuläyḥa) - 4 quatrains - ABAB CCCB DDDDB

Barat1986: Äjäm Birinči Dastan

Ärshidinov1970: 120

Ässalamu äläykum Ğerip ašiqim,

Häq räsuli äkrämni nemidin yaratti.

(Ğerip – Sänäm dastan) [does not seem to follow dastan rhyme structure - a series of questions and answers on religious topics.]

Barat1986: 157-58, Özhal Birinči Dastan - 24 lines

Ärshidinov1970: 109-10, Özhal Birinči Dastan - 6 couplets

Bulaq 1984:11, p. 229-233 (Ärshidinov's edition), and p. 246-250 in *Uyḡur Ḥalq Dastanliri* vol. 2.

Jarring. *Literary Texts From Kashghar*, 1980: 108-109.

Astanängä [bir] kelip mänzildä yatmaq arzu,
Sägliriñniñ saniğa özümni qatmaq arzu.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: Čar. Üçinçi Mäšräp - 5 couplets [with 'qoşmaq' for 'qatmaq']

Barat1986: Pänj. Bäšinçi Mäšräp - 4 couplets

Ärshidinov1970: 66, Muş. 6-mäšräp - 5 couplets [begins 'Astanängä bir kelip...' Note states that this is not in Tashkent, 1959-60 'Häzäinul mä'ani' edition.]

Ärshidinov1970: 82, Čar. 3-mäšräp [says that this is repeated in its entirety.]

Ärshidinov1970: 97, Pänj. Bäšinçi Mäšräp - [he says that this ghazal is repeated again]

Ärshidinov1970: 113, Özhal 5-mäšräp - [he says that this ghazal is repeated again]

Ärshidinov1970: 124, Äjäm 3-mäšräp - 4 couplets

Ärshidinov1987: Muş. 6-mäšräp - 5 couplets [begins 'Astanängä bir kelip...']

Navā'ī, Tashkent 1987-90 not in this source

Aşni kesinlar tahtida, qoyni soyunlar vaqtida,
Oyniveliñlar yaş balla tahirhan ğujiniñ vaqtida. [ärkin zaman vaqtida.]
(folk)

Barat1986: Iraq İkkinçi Mäšräp - 5 couplets [AABB CBDD EF]

Ärshidinov1970: 178, Iraq 2-mäšräp - 5 couplets [AABB CBDD EF - same mixed text as Barat1986]

Äšräqät män äksi šämsul-kä'ci änvärul huda
Yar äksin mäydä kör, döp, jamdin çiqti säda.

...

Täšnäläb olmä Navayi, çün äzäl saqtidin,
“İsräbu ya äyyuhäl ätšan” kelur härdäm nida.

(Author: Navā'ī - [this is the text in several prints in the album I have, because the first text in many Divans.]

Barat1986: not in this

Ärshidinov1970: 20, Rak Tözä and çüš. - 9 couplets

ME1991: Rak Tözä and çüš.

Ävväl başlap Hüdäyimni yad etili,
Päyğäbärniñ rohini şad etili.

(folk?) - 1 couplet

Barat1986: Nawa Kiçik Sälqiä

Barat1986: Pänj. Jula

Ärshidinov1970: 159, Nava 1-kiçik säl. - 1 couplet

Ävväli aşiqqa lutip äyläp giriptar qıldıñız,
Añiri äy şöħlar birdin niçük ar qıldıñız?

(Author: unknown)

Barat1986: Čäb. Täkit - 2 couplets

Ärshidinov1970: 39, Čäb. Täkit - 2 couplets [poet and original not found]

Äy, Ayasi jan bärrib özini ħalas ätmäk keräk,
Mundin özgä häjri därdiniñ dävasi qalmidi.

(Author: Ayasi?) [no such author in Hofman.]

Ärshidinov1970: 54, Muš. sänäm - 1 couplet [apparently end to 'Aläm ähli...' ghazal.]

Äy bändä muradıñni Ĥudadin tiligin,
İkkinçi muhämmät Mustapadin tiligin.
Üçinçi Ababäkri, Ömär, Häydär, Osman,
Tötinçi Äli Şiri ĥudadin tiligin.
Bäşinçi Häsän birlä Hüsändin tiligin,
Altinçi şahdu Kärbaladin tiligin.

(Author: Hoväyda?)

Barat1986: Rak Birinçi Mäşräp - 6 lines, complete text given

Ärshidinov1970: 28, Rak 1-mäşräp - 3 couplets [the radif is 'tiligäysän.'

Ärshidinov1970: 29, Rak 2-mäşräp - 3 couplets [note says repeated]

Ärshidinov1970: 62, Muš. 1-mäşräp - [says this ghazal called 'Tiligäysän' is repeated from

Rak, but not how many couplets.]

Ärshidinov1970: 80, Čar. 1-mäşräp - 6 lines [poet and original not found]

NB1: 15, Muš. 1-mäşräp - 3 couplets

I dilagül vaqtidur gülzaridin ändişä qıl,
Üzmigil bihudä gül ĥaridin ändişä qıl.

(Author: Hoväyda) - 4 couplets

Barat1986: Sigah Tüzä

Äy dilagül vaqtida gülzaridin ändişä qıl,
Üzmigil bihudä gülni karidin ändişä qıl.

(Author: Hoväyda) - 6 couplets

Barat1986: Rak Birinçi dastan

Äy dilavär gül vaqtidur, gülzarädin ändişä qıl,
Üzmägil behudä gül, gülĥarädin ändişä qıl.

(Author: Hoväyda)

Ärshidinov1970: 103, Özhal nuşha and mǝrg. čüš. - 5 couplets

Ärshidinov1970: 132, Uşš. yarim saqi - [says repeats ghazal.]

Ärshidinov1970: 145, Bayat kičik sāl. - 8 lines [says repeats these]

Ärshidinov1970: 170, Sigah täzä - 7 lines [says could not find original]

Ärshidinov1970: 186, Pänj. Čäšmiliri - [just says the ghazal is performed]

Äy dila, dadiņni sän ol padişahdin tiligin,
Naʼümid bolma, rähimlik bir Һudain [sic] tiligin.

(Author: Haji Äli?) - 6 couplets

Barat1986: Pänj. Kičik Sāliqä (I)

Äy Һetiņ Һozradurur sayäʼi zulfuņ zulumat,
Zulumat ičrä maʼälälu läbiņ abi hayat.

(Author: Ämiri)

Barat1986: Čäb. Mustähzad - 3 couplets

Ärshidinov1970: 89, Pänj. kičik sāl. and mǝrg. čüš. [this was replaced by an added text of 5 couplets]

Ärshidinov1970: 37 [but found original - listed below beginning 'Hetin....']

Ärshidinov1970: 132, Uşš. yarim saqi - 3 couplets [attrib'd to Ämiri]

Äy jamaliņ mehridin roşän äzäldin ta äbäd,
Zärrä yanliğ ol yaroğluq ičrä särgärdan Һiräd.

(Author: Navāʼī) - 6 couplets

Barat1986: Čäb. Muqäddimä

Ärshidinov1970: 33-34 (Čäb. muqäddimä) - 9 couplets

Ärshidinov1970: 186, Sigah Čäšmiliri - 10 lines [says 10 lines of the ghazal are performed]

Navāʼī, Tashkent 1989 4:87

Ay jamaliņdin Һijil Һuršid mahi änväri,
Bu seniņ jadu közüngä Һälq aläm muštäri.

(Author: Molla Bilal?) - 1 couplet

Barat1986: Nawa Muqäddimä

Ärshidinov1970: 102, 155 [Begins 'ta jamal...' says from Navāʼī, but could not find the original.]

Ärshidinov1987: Čäb. 3-mäšräp begins 'Ta jamaliņdin Һijil...'

Äy könül märhäm tilän zehmiŋgä äfğan čakmigil,
İsq dârdin hoş tutup täšviši dârman čakmigil.

(Author: Ämiri?)

Barat1986: Čäb. Mustähzad - xxx couplets

Ärshidinov1970: 37, čäb. mustähzad - 3 couplets [poet and original not found]

I malhät kišivärniŋ hâyliğä sultanmu sän,
Bor beqip köŋlümni aldin apäti dävranmu sän.

(Author: Molla Bilal)

ME1980: Čäb. nuşha - 5 couplets

MRO1986: Čäb. nuşha - 5 couplets

Äy muğbäčä dil? hästä mänäy kälgiŋ bugun päymanä tut
Alla toldurup päymanä ğävay alliyäy häm badä-i jananä tut.

(Author: Bilal?) - 5 couplets

MG1981: Čäb. mustäzad ucinči näğmä

Äy musävvir aräzin kör mehri rähşan čakmigil,
Jandin artuqdur läbi zinhar kim jan čakmigil.

(Author: Navā'ī) - 2 couplets

Barat1986: Muş. Kičik Sâliqâ (II) niŋ Čüšürgüsi

Äy näv bahar aräziŋ sübhiğä jan pärvär hava,
Andin gulo bulbul tapip yüz bärği birlä miŋ nava.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: Muş. Tözä - 7 couplets

Barat1986: Pänj. Tözä

Barat1986: Muş. Muqäddimä

Barat1986: Rak Nuşha

Barat1986: Muş. Kičik Sâliqâ (II) - 1 couplet

Barat1986: Uşşaq Nuşha - 7 couplets

Barat1986: Pänj. Nuşha - 4 couplets

Barat1986: Čäb. Kičik Sâliqâ - 7 couplets

Ärshidinov1970: 21, Rak Nuşha, order matches - 7 couplets

Ärshidinov1970: 38, Čäb. Kičik Sâliqâ - [does not say how many couplets]

Ärshidinov1970: 48, Muş. tözä - [does not say how many couplets]

Ärshidinov1970: 57, Muş. 2-Kiçik Sâliqâ - 1 couplet

Ärshidinov1970: 86, Pänj. tözä - [says that 10 misra recited here.]

Ärshidinov1970: 87, Pänj. nuşha and nuşha märg. čüš. - [says that 8 misra recited here,
(but then the čüš. may be considered the next two?).]

MG1981: Čäb. qoşumčä kiçik säl. and çüş. - 5 couplets
Navā'ī, Tashkent 1990, 5:7

Äy nazininlar işqin oti mändä baru-bar,
Yüz miñ japa jābru sitām sändä baru-bar.

(Author: Navā'ī?)

Barat1986: Uşşaq Sänäm - 1 couplet

Barat1986: Pänj. Jula - 1 couplet

Ärshidinov1970: 88, Pänj. Jula - 1 couplet [poet and original not found]

Ärshidinov1970: 133, Uşş. sänäm - 1 couplet and 3 lines of näqrat

Äy väziri mülk pärvär kim nizami mülk üçün,
Intihap qildi jāmey hālqdin sultan seni.

(Author: Fuzuli?) - 4 couplets

Barat1986: Čäb. Kiçik Sāliqä

Fuzuli1950. Not in this source or editions by Gölpınarlı or Kenan Ayüz.

I, yaranlar meni ol ol dil raba olturgidäk,
Koydurup furqät otida biguna olturgidäk.

(Author: unknown) - 3 couplets

MG1981: Čäb. Tāziniñ üçinçi nägmisi

MRO1986: Čäb. Tāzä

Äy yarānlär qädirdanlär,

Nä boldi yarim kälmidü?

Işqi otida köydi janlar.

Nä boldi yarim kälmidü?

(Ğerip - Sänäm?) - 5 quatrains - ABCB DDDB DDDB DDDB EEEB

Ärshidinov1987: Rak 2-dastan

NB2: Rak nägmäsiniñ üçinçisi - arranged as 5 couplets

I yaranlär diyari bākri içidä äqlim aldi qara közlük bir päri,

Ämdi körsäm qoymas män uni, äqlim aldi qara közlük bir päri.

(Ğerip - Sänäm dastan?) - 4 couplets

ME1991: rak tötinçi Dastan

I yaranlar köptur köñlüm ärmani,
Muradimni bir Alladin tiläymän.
Häq özdur jümlä därdniñ därmani,
Zar äyläp räbbinadin tiläymän.
On säkkiz miñ aläm bilän tağlarni,
Bar äylidi bulbul bilän zağlarni.
Häq yaratmış ä•ma birlä saqlarni,
Gadadurmän oşul şahdin tilärmän.
Üç yüz yildur yiğlidi, dilda sanasi,
Därgahiğa beğışlidi qilğan gunasi....

(Baba Rošen dastan)

Barat1986: Nawa İkkinçi Dastan - 8 quatrains

Barat1986: Özhal İkkinçi Dastan - 5 quatrains

Ärshidinov1970: 40, Čäb. 1-dastan - 8 quatrains

Äy yaranlar köpdür köñlüm ärmani,
Muradimni bir Alladin tiläymän.

(Baba Roşän dastandin) - 8 quatrains - ABAB CCCB DDDDB EEEB FFFB GGGB HHHB IIIB
rhyme

Barat1986: Čäb. Birinçi dastan

Ärshidinov1970: 49 [says dastan is Roşän Qäbbas, did not find original. Similar opening
piece of Ğerip-Sänäm added p. 136 for Uşş. 2-dastan.]]

Äy yätti mänzär tärhigä mi•mar sün•üñdin bina,
Mäsnu ilär yani väli mäslubi sanidin yana.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: 96, Čar. Nusşa - 3 couplets

Barat1986: 118-19, Pänj. Nusşa - 9 couplets

Barat1986: 55-6, Muş. Tüzä - 3 couplets

Barat1986: 171, Äjäm Tüzä - 6 couplets

Barat1986: 242, Nawa Nusşa - 9 couplets

Ärshidinov1970: 48, Muş. tüzä - 3 couplets

Ärshidinov1970: 72, Čar. nusşa and märg. čuš. - 9 couplets

Ärshidinov1970: 87, Pänj. nusşa - [says the whole thing is sung here, then followed by 'Äy
näv bahar...']

Ärshidinov1970: 156-57, Nawa nusşa - 7 couplets

Ärshidinov1970: 171, Sigah säliqä - 1 couplet

Navā'ī, Tashkent 1990 6:7

Äygül sini vay izdäp čimän bağlaymän
Bir golungä sänmu häm salam digäysän.

(Author: unknown)

NB1: 26, Nalāš [Özhal] 2-dastan - 4 quatrains [Mäjnun mentioned in it.]

Ayrilğanğa ölmäymän,
Äqidämğä yiğlaymän.

(Author: unknown)

Ärshidinov1970: 74, Čar. kičik säl. - 1 couplet.

Äytmağil siriñni sän här kimğä, sirdaš özgädur,
Därđi yoq, bedärtkä muñ äytma, muñdaš özgädur.
Hämrahi qabil bilä, yür bir qärišliq bolsa yol,
Yürmägil haähli birlän, yolda yoldaš özgädur.
Qolda maliñ barida yaru biradär, həš köp,
Ari baš yastuqqa yätkändä qärindaš özgädur.
Barčä yiğlar ah urup, därtlik kišini bilgülük,
Dil köyüp közdin tökülğan därdlik yaš özgädur.
Äy, Höväyda, bärmä dil sän beväpani yari döp,
Ikki aläm beväpa, yaru qara qaš özgädur.

(Author: Howayda) [see also below as 'Eytmiğil...']

Ärshidinov1987: Čäb. 1-mäšräp - 5 couplets [Rozi Tämbir säpligän]

Ärshidinov1970: 25, added for Rak 1-dastan [editor used this in place of a repetition of 'Tšqi sirin hijri...'] - 5 couplets

Ärshidinov1970: 132, Ušš. yarim saqi - 1 couplet

NB1: 22, Pänj. 1-dastan - 4 couplets [begins 'Eytmiğin...']

Äyyuhälsultani aläm, padišahi märhaba,
Häzritim allahu äkbär, káč gunahim märhaba.

(Author: unknown) [this looks like it may have been edited out of Barat1986 version because too religious.]

Ärshidinov1970: 81, Čar. 3-mäšräp - 3 couplets [poet and original not found]

Bağ ičrä saña saçti gül aqu - yešil yapraq,
Šah bašiğa andaқkim äl aqu - seriq yarmaq.

(Author: Navā'ī) - 8 couplets

Barat1986: Uššaq Tözä

Barat1986: Rak Kičik Säliqä - 6 couplets

Barat1986: 283, Abu čäšmä mustähzad

Ärshidinov1970: 21, Rak Kičik Säliqä - 9 couplets

Ärshidinov1970: 54, Muš. jula - 1 line [followed by refrain, then line 'Män yahu...']

Ärshidinov1970: 88, Pänj. Jula - 2 couplets

Ärshidinov1970: 105, Özhal jula - 1 couplet

Ärshidinov1970: 132, Ušš. sänäm - 2 couplets
Navā'ī, Tashkent 1990 5:229-30
MSms [have print]

Bağın içrâ bağwän bolup tärsäm taza gülläriñdin,
İgäm seni huş yaratmış ägsäm nazuk boylarıñdin.
(Gerip - Sänäm) - 5 couplets, ghazal form (same as MUŞAVIRÄK 3rd dastan, with a reversal in
line 1, -din ending to radif and boylar- for bällär-)
Barat1986: Bayat Üçinçi Dastan

Bağwän bolup bağın içrâ tärsäm taza gülläriñni,
İgäm seni huş yaratmış ägsäm nazuk bälläriñni.
(Gerip - Sänäm dastan)
Barat1986: Muş. Üçinçi dastan - 4 couplets
Ärshidinov1970: 61, Muş. 3-dastan - 5 quatrains
Ärshidinov1987: Čäb. 2-dastan - 5 quatrains
ME1980: Čäb. 3-dastan - 4 couplets
MG1981: Čäb. 3-dastan - 4 couplets
MRO1986: Čäb. 3-dastan - 4 couplets

Badä tabidin qizil räñlär uzariñ bağıda,
Abikäşläriñ misali kälđi gül yaprağıda.
(Author: Navā'ī) - 5 couplets
Barat1986: Özhal Altinçi Mäşräp
Navā'ī, Tashkent 1990 5:388
Navā'ī1964: 175b

Bahar andaqki bulbul gül-uzari tazä istärmän,
Kim ol gulbağ bilän özni bäländ ävaz istärmän.
(Author: Navā'ī) - 4 couplets - the rhyme/radif is in error, and should read -azä istärmän in every
line.
Barat1986: Muş. Tazä
Navā'ī, Tashkent 1990 6:335

Bala däşti ara mäjnun meniñdäk körmämiş dävran,
Quyundäk härzaman kim čörgülüp [bir körmägän] vadida särgärdan.
(Author: Navā'ī?)
Barat1986: Ušşaq Taziniñ čüşürgüsi - 1 couplet

Barat1986: 283, Abu čäsmä mustähzad - 6 couplets.
Ärshidinov1970: 130, Ušš. Tazä and märg. čüš. - 11 couplets
Ärshidinov1970: Ušš. kičik säl märg. čüš. - 1 line

Bala däštidä körgäč vähši mäjnunni mäni daği,
Ahrät ähli qešida tälvä körgändäk qilip häyran.
(Author: unknown)

Ärshidinov1970: 177, Iraq säliqä - 1 couplet

Bändäñ erurmän vallahu billa,
Šamu - sähärklär män saña šäyda.
Käldim işikiñgä döp šäy•ililla,
Kördum yuzuñni älhämdulilla.
(Author: Mašrab?) - 2 quatrains (apparently not used above)

Barat1986: Bayat Päšru

Baqqa näččä päri kilur
Äjöp säylanä - säylanä.
Ašiqların köñlin alur
Äjöp säylanä - säylanä.
(Author: unknown)

NB1: 27, Özhal (Naläš) 3-dastan - 4 quatrains [not the same as the NB2 here]

Baqsam bu jahanda hämmigä därdu äläm bar,
Här adiminiñ köñlidä miñ qayğu ğäm bar.
(Author: unknown) - 4 couplets (of which much is filler words)

Barat1986: Nawa Birinči Mäšräp

Baqsam bu jahanda hämmigä därdu äläm bar,
Här adiminiñ köñlidä bir zäylidä ğem bar.
(Author: Hovayda) - 3 couplets (Same as Mušavräk 2 mäšräp, but ascribed there to Mašrab, and has zärrä for zäylidä)

Barat1986: Uššaq Birinči Mäšräp

Baqsam bu jahanda hämmidä därdu äläm bar,
Här adiminiñ köñlidä bir zärričä ğäm bar.

(Author: Hovayda)

Ärshidinov1987: Rak 3-mäšräp - 8 couplets

Ärshidinov1970: 64, Muš. 2-mäšräp

Ärshidinov1970: 138, Ušš. 1-mäšräp - 8 couplets

Ärshidinov1970: 163, Nava 1-mäšräp - 2 couplets

NB2: Rak 3-mäšräp

NB1: 3, Rak 3-mäšräp - 3 couplets

NB1: 20, Čar. 1-mäšräp - [says is same as Rak 3-m.]

Baqsam bu jahanda hämmigä därdu äläm bar,

Här adiminiñ köñlidä bir zärrä ğem bar.

(Author: Mašrab?) - 2 couplets

Barat1986: Muš. İkkinči Mäšräp

Bar erur ikki örülgän giysuyi änbär šämim,

Ya itäk salmiš Muhämmättä yezilğan ikki mim.

(Author: Navā'ī?)

Barat1986: Nawa Kičik Sāliqā - 1 couplet

Barat1986: Čäb. Mustähzad [begins 'Bad turur...' but Mir S. corrected] - 4 couplets

Ärshidinov1970: 37, Čäb. Mustähzad - 5 couplets [begins 'Barmu ol ikki...']

Ärshidinov1970: 73, Čargah kičik sāl. - 9 couplets [varies from this version]

Ärshidinov1970: 158, Nava 1-kičik sāl. - 1 couplet [begins 'Bardur, ol ikki...']

MG1981: Čäb. Mustähzad - 6 couplets [begins 'Barmu ol ikki...']

Navā'ī, Tashkent 1990, 5:279

Navā'ī1964: 138a-b

Bardur Navayi bikäsi işq ičrä andaqkim häsi,

Čun örtädiñ eni bäsi köydürmä dävzähtä yana.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: Čar. Nusħa Märgüliniñ Čüşürgüsi

Başıñdin örgüläy gül yüzlük yarım,

Sän nä üçün ahu - äpğan äytarsän?

Sözünü eşitsäm yoqtur qararım,

Sän hä üçün ahu - äpğan äytarsän?

(?) - 8 quatrains - ABAB CDCD EEEB FFFD GGGB HHHH IIIB JJJD

Ärshidinov1987: Rak 1-dastan

Bayavanlarda qilmaq aşyan zağu - zäğän yağşi,
Välekin bulbuli šoridägä bağu - čimän yağşi.
(Author: unknown) - 3 couplets
Barat1986: Čar. Kičik Sâliqä

Be hämdulilla, biradärlär, ħudaiy mehribanim bar,
Muhämmäd mustapa atliq šäpiiy rozgarim bar.
(Author: unknown)
Ärshidinov1970: 123, Äjäm 1-mäšräp, 1 couplet

Bečarä quluğ kočida tupraqqa arilaš,
Sundurdi päläk yärgä urup jam-u jämimini.
Bir täñri bilur, män bilimän, hečkiši bilmäs,
Tünlär kečisi ol kečä tartqan älimimni.
(Author: Mašrab?) [see above beginning “Allayu alla, bändäm degin alla” for this as part of another poem.]
Ärshidinov1970: 80, Čar. 1-mäšräp - one couplet [beginning 'bečarä köñlun...[sic]']
Ärshidinov1970: 95, Pänj. 1-mäšräp - 2 couplets
NB1: 20, Čar. 2-mäšräp - 1 couplet
NB1: 47, Čar. 3-mäšräp - 1 couplet [added in at end of texts]

Behi rängidäk olmiš därdi hijriñdin maņa sima,
Dimağim ičrä härbir tuğum yañliğ danä•i soda.
(Author: Navā’ī)
Barat1986: Čäb. Tüzä - 6 couplets
Ärshidinov1970: 36, čäb. tüzä - 7 couplets
Ärshidinov1970: 156-57, Nava tüzä - 6 couplets
Ärshidinov1970: 176, Irak tüzä - [text was replaced by 7 couplets of added text beginning 'Čiqti nagah...']
Navā’ī, Tashkent 1990 5:26

Bir män bilurmän, bir täñri bilur, hičkiši bilmäs,
Tünlär kičisi ol kečä tartqan älimimni.
Tünlär kičisi toğular päryat qilur,
Hayvan čigida šol yad etidu igäsi.
NB1: 16, Muš. 4-mäšräp - 2 couplets

Bir Täñrim bilur, män bilimän, hečkiši bilmäs,

Tünlär keçisi ol kečä tartqan älämimni.

Tünlär keçisi toğular päryad etidu,

Hayvan jenidu allani šol yad etidu.

(Author: Mašrab?) - 2 couplets

Barat1986: Uššağ Üçinçi Mäšräp

Ärshidinov1970: 62, Muš. 1-mäšräp - 4 lines [rather different]

Ärshidinov1970: 140, Ušš. 3-mäšräp - 1 line

Bir kün meni otqa selip mäjnun šo•ar öltürgüsi,

Osruk čiqip jävlan qilip divanavar öltürgüsi.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: Uššağ Tüzä - 3 couplets

Barat1986: Äjäm Säliqä - 3 couplets

Barat1986: Äjäm Tüzä mārğuliniñ čüšürgüsi - 1 line

Barat1986: Özhal Jula - 4 couplets

Ärshidinov1970: 70, Čar. tüzä - 2 couplets [four lines of näqrat inserted in the middle.]

Ärshidinov1970: 105, Özhal jula and šänäm - 3 lines

Ärshidinov1970: Äjäm Tüzä mārğuliniñ čüširiliši - 1 line

Ärshidinov1970: Äjäm säliqä - [says repeats six lines]

Navā'ī, Tashkent 1990 5:427, 2:556, 1:521

Bir kün meni ol qatili mäjnun šu•ar [käbi Muš.] öltürgüsi,

Osruk čiqip jävlan qilip divanavar köydürgüsi.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: Rak Kičik Säliqä - 3 couplets

Barat1986: Čar. Tüzä - 2 couplets

Barat1986: Muš. Šänäm - 2 couplets

Barat1986: Čäb. Tüzä - 4 couplets

Ärshidinov1970: 144, Bayat tüzä

MG1981: Čäb. kičik säl. 2-tekist - 3 couplets

Bir kün meni ol qatili mäjnun šo•ar öltürgüsi,

Osruk čiqip jävlan qilip divanavar öltürgüsi.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: Bayat Tüzä - 6 couplets

Barat1986: Sigah Tüzä - 2 couplets

Barat1986: 300, Čäšmä - 6 quatrains [after a näqrat of the text that serves as interlude between all the abu čäšmä.]

Ärshidinov1970: 22, Rak kičik säl. 2-özgiriši - 3 couplets

Ärshidinov1970: 36, čäb. tüzä - 4 couplets

Ärshidinov1970: 55, muš. šänäm - 2 couplets

Ärshidinov1970: 144, Bayat tüzä - 7 couplets

Ärshidinov1970: 170, Sigah täzä - 2 couplets

Bir kün meni ol qatili mäjnun şu ar öltürgüsi,
Osruk çıqip, jävlan qilip divanavar öltürgüsi.
Därdi - ğäm heç köñüldin kätmas ikän,
Yaşşılıqqa heç nemä yätmäs ikän.

(Author: unknown) - 2 couplets, unrelated

Barat1986: Bayat Sälqäniñ çüşürgüsi

Ärshidinov1970: 145, Bayat kiçik säliqäniñ çüş. - 2 couplets [second couplet repeats as beginning of the following Jula]

Bir körüp häsrättä qaldım al päri ruhsarini,
Ikki körsäm däp tiläymän közliri ħumarini.

(Author: Navā'ī) [line 10 is 'on qolum birlän qädäh quysam nigarim paini']

Barat1986: Bayat Birinçi Mäşräp - 5 couplets

Ärshidinov1970: 150, Bayat Birinçi Mäşräp - 6 couplets [note gives alternate reading for line 10. Says he could not find original]

Ärshidinov1987: Rak nuşha - 6 couplets

Ärshidinov1987: Rak 1-mäşräp - 6 couplets

NB2: Rak 1-mäşräp - 6 couplets

NB1: 2, Rak 1-mäşräp - 6 couplets

NB1: 32, Ajäm 3-mäşräp - [just says repeats]

ME1980: Čäb. Mäşräp - 6 couplets

MG1981: Čäb. Mäşräp - 4 couplets

MRO1986: Čäb. Mäşräp - 6 couplets

Navā'ī, Tashkent 1987-90 not found in this source

Bir şuri piğan birlä häy - häy ni bala kälđi,
Jan qiçqiridu qoy däp ħänjärni ala kälđi.

(Author: Maşrab) - 2 couplets

Barat1986: Muş. Birinçi Mäşräp

Ärshidinov1970: 63 [first word is 'Miñ şur-u fiğan...' - now see under 'miñ...']

Boldi du ayım mäqbuli dārgah,
Kördüm yüzüñni älhämdu lillala.

(Author: Molla Bilal) - 4 couplets

Barat1986: Pänj. Päşruniñ çüşürgüsi

Bolmiğay Һar vā tängä? mihriban bolsa kiši
Kotİndä bağlap muhābbāt mihriban bolğan kiši.
(Author: unknown)
NB1: 20, Ćar. 2-māšrāp - 2 couplets

Boston tağida häyranıñ erur miñ pärhat,
Körmidim sän käbi bir dilbäri šerin härikat.
(Author: Navā'ī?) - 2 couplets
Barat1986: Ćab. Mustāhzad

Bu köñlümdä ikän oti köriñlär uşbu ğurbättä,
Zamanä bolmayin pariğ ğemi änduhi mehnättä.
(Author: Navā'ī) - 5 couplets
Barat1986: Bayat Birinči Dastan
Navā'ī, Tashkent 1987-90 not found in this source.

Bu ölüm bağrimda qoydi? yuz tumän miñ dağlar...
(Author: unknown)
NB1: 21, Ćar. 4-māšrāp - 2 couplets

Bu täni Һakiyu rohi ravanni näqilay,
Bolmisa qaşimda jananä bu janni näqilay.
(Author: unknown) - 3 couplets (*Bulaq* 1981:2, 139-40)
ME1991: Rak 1-māšrāp

Bügün ayğa altä däydu, sansam yätti,
Bivapa aşıq bolsam taşlıdi - kätti.
Meni taşlap kätkini onutmiğaymān,
Ämdi kälä qeşimğa yulutmiğaymān.
Yolutmaymān qeşimğa müñlunup qalsun,
Arpa, buğday samandäk sarğiyip qalsun.
Qandaq kişi ketär ikin yarini taşlap,
Mäyli bolsa elip kätün öyigä başlap.
(Uyğur Һälq qoşaqliridin)
ME1980: Ćab. Ćoñ Sāliqā - 4 couplets
MRO1986: Ćab. Ćoñ Sāliqā - 4 couplets

Bulbuli bičarsän gul işiğida Päryadi qıl
Aşiği särgä şitä bolsañ uyğini bidari qıl.

(Author: unknown)

NB1: 39, Nava 2-dastan - 2 quatrains.

Buyi zulpuñdin jununluqtin bäläk hasil ämäs,
Kälturup boynumğa bağlarlar junu tumaridin.

(Author: Zälili) - 3 couplets

ME1991: Rak Nusşa

Čağlidim dunyanıñ ähli hämmisi muplis gada,
Gär qan•ät äylisä ikki jahanda bay ikän.

(Author: Hovayda?) - this 1 couplet

Barat1986: Čar. Kiçik Sälqiñiñ Čüsürgüsi

Čarj etip vay koñlumni açilsun dimäk imkan ämäs,
Ğuzčäni qästän eçip gul äylämäk asan ämäs.

(Author: Navā'ī) - 2 couplets [marginal number 71-1 in the ms.]

MG1981: Čäb. quşumčä kiçik säl.

Navā'ī1964: 95a-b

Čimänläriñ ičrä nazuk čimän bar,
Dastin etqin [äytqin] jan ana gulni kim tizdi?
Dastin etqin [äytqin] jan ana äyligin izhar,
dastin etqin jan ana golni kim tizdi.

(Author: unknown)

NB1: 25, Özhal (Naläs) 1-dastan - 5 quatrains

NB2: 23, Özhal 1-dastan - 5 quatrains

Čimändä qan yeşim saçıldı väslıñ yadida äy gül,
Täsävvr qilmiğın kim lalazar olmiş bahar anda.

(Author: Navā'ī) - 4 couplets

Barat1986: Özhal Tözä

Čiltän - čiltän ämäsmü?

Čiltän dārviš ämäsmu?

(Author: unknown)

Barat1986: 306, Abu čäšmä sänäm - [this is a very long piece and I offer here one of the more familiar parts. It would be easy to translate this whole piece.]

Čiqti yarimkečä yol äzimni qilip ol bağri taš,
Bäs, ajayıpdur qaraŋgu kečä çıqmağlıq quyaš.

(Author: Navā'ī) - 8 couplets

MG1981: Čäb. tüzä

Navā'ī, Tashkent 1987, 1:233.

Navā'ī 1982: 79

(cf: *Aräzin yapaqč köz?din saçilur härlähzä yaš*, above)

Čün ölärmän bir näfäs ol dilrābani körmisäm,
([see 'Män ölärmän bir näpäs ol dilrābani körmisäm,'])

Čuštın sävda•i muhābbät bašimä[?]
Qälmurup? čollärdä yatqanda barmikin?
(?)

NB1: 147, Ušš. 3-dastan - 3 couplets [supplemental text]

[D?] Ränama mäjrui dilbilän hozur hağämän baray
Jäbrigä miskin hilildäk da...

NB1: 47, Čar. 3-mäšräp - 2 couplets [this was added later at the end of the texts.]

Däp• olmiš ärđi nuši libiŋdin malalitim,
Lutıp äylä i täbibki bimarmän yana.
(Author: unknown) - 1 couplet

Barat1986: Nawa Kičik Sāliqä

Därđi gäm köŋüldin heč kätmäš ikän,
Yağšılıqqa heč nemä yätmäs ikän.
Bir misal bardur işängän,
Tağ ara yatmas kiyik.
(folk) - 2 couplets

Barat1986: Iraq Sāliqä Mārguliniŋ Čüšürgüsi

Därđi ğäm heč köñöldin kätmäš ikän,
Yağšılıqqa häč nimä yätmäš ikän.
Bir misal bardur ħalayıqlar ara,
İšängän tağda kiyik yatmas degän.
Qolumdin kälmäš ikän,
Aqibät qoyduğ meni ändişiğä,
Qizilgül čimaşıptur gül näfşiğä,
Käl yarim billä baraylı säyliğä.

(Author: unknown)

Barat1986: Muš. Nuşğa - these 2 quatrains

Ärshidinov1970: 51, Muš. nuşğa - 2 couplets [poet and original not found, note this has the 'Aqibät...' listed above separately]

Ärshidinov1970: 177, İraq säliqä märğ. čüš. - 2 couplets

Därđi - ğäm heč köñöldin kätmäš ikän,
Yağšılıqqa heč nemä yätmäš ikän.
Qolimizdin bir nemä kälmäš ikän,
Aqibät qoyduğ meni ändişiğä.
Ölmämdü kişi, ölsä tirilämdü kişi,
Ölgändin keyin oynap külälämdü kişi.
Qädrin şäripini ähli dunyayi bilur,
Göhär icrä sädäpni däryayi bilur.

(Author: unknown) [first and last couplets are listed independently]

Barat1986: Bayat Jula - 1 quatrain and two couplets

Ärshidinov1970: 145, Bayat Jula - 1 quatrain and two couplets [full of näqrät and vocables]

Därđi yoqlar därdmännin qädrini nä bilur,
Dunyada namärd köp, märd qädrini nä bilur.

(Author: unknown) - 3 couplets

Barat1986: Rak Jula

Därđi bolmisa yarıñ,
Eytamdu tola nağşa.
Nağşa eytqanğa yar kälmäš,
Äšli bir köñül ħuşi.
(folk)

Barat1986: Özhal Čoñ Säliqä - this 1 quatrain

Ärshidinov1970: 106, Özhal čoñ säl. - 1 quatrain

Därd - älamlär kelidu oğul balanıñ başığä,
Sayda tügmän čörgüläydu közdin aqqan yaşığä.

(Author: unknown)

Barat1986: 305, Abu čäsmä sänäm - 3 couplets [AABBCC - folk cycle of couplets? - followed by a quatrain and rhyming couplets and yar-yar verses which I am not indexing.]

Därd-u älämğä balağa yätsäm [yätsä],
Särbaz köñlüm učti [üčsa] havağä.

(Author: unknown)

Barat1986: Rak Pășru - 6 couplets - ABCB CBDB BBAB

Ärshidinov1970: 24, Rak Pășru and märeğ. čüš. - 4 couplets [poet and original not found]

Ärshidinov1970: 58, Muš. pašru - 10 lines

Ärshidinov1970: 107-08, Özhal pašru - 10 lines [the final couplet is repeated at the end of the pašru as well]

NB1: (beginning of ms) Rak pašru - 5 quatrains [This seems to be an assortment of parts that show up elsewhere. Says poet is Navayi]

Däriya bolup aqadur közümnıñ yeši,
Qabandin qaradur päläkniñ yüzi.
Japa bilän jüptur, vapa bilän taq,
Sänmu nä däsän vädisi yalğan.

(Author: unknown)

Ärshidinov1970: 50, Muš. täzä - 9 lines [rhyme scheme not clear - first line appears below as second in couplet beginning 'Fäläk čärh....']

Därlär Navayi qätligä gül - gül ečipdur aräzin,
Körgünčä ani vay kim bu jar - jar öltürgüsi.
(Author: Navā'ī) - 1 couplet - completing the *öltürgüsi* ghazal

Barat1986: Özhal Sänäm

Degil pärvärdigara kirdikara,
Rähma mäğpirätlik biru para.
İlaha padišaha kirdikara,
Sağa oçuq nihanu aşkara.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: Muš. Nusħa - 8 couplets

Ärshidinov1970: 52, Muš. Nusħa - 7 couplets [see below beginning 'İlaha padišaha

kirdikara...']

Desān Navayi jan ara māhbubi bolğay jilvigār,
Ävväl köñül közgüsidin māhv*äylänäqši masiva.
(Author: Navā'ī) - 1 couplet
Barat1986: Pānj. Nuşa Mārguliniñ Čüşürgüsi

Dil dāštida ğām ahuliriğa vātān ättim,
Ğämzāñ oqi ta lalälär açti, çümān ättim.
(Author: Maşrab?) - 3 couplets
Barat1986: Muş. Birinçi Māşrāp

Dilbāra saña meniñdäk yar jahan qaydadur,
Saña mändäk aşiq olğan zar häyran qaydadur.
(Author: Hoväyda) - 8 couplets
Barat1986: Sigah Kiçik Sāliqā
ME1980: Čāb. sänām - 4 couplets
MRO1986: Čāb. sänām - 4 couplets
In Şinjang Özbek Adıbliri, p. 86.

Dilraba män zarniñ köñlini sän şat äylogin,
Yuz tumänmiñ qayğudin bir yoli azan äylogin.
(Author: Molla Bilal)
NB2: Muqam rak - 6 couplets
NB1: 1, Muqam rak. - 6 couplets

Dunyağa kelip yahşi yürmäy zābun öttüm,
Kāldim tünügün bir keçä qonmay bugün öttüm.
(Author: Navā'ī?) - 1 couplet
Barat1986: Muş. Sänām

Dunyağa kelip rānj-u balani körüp öttüm,
Ol rānji bala dāštidin örgülüp öttüm.
(Author: Hovayda, as a javab on Mashrab's ghazal that begins with the same initial couplet, in
Maşrab1990:116)
Barat1986: Uşşaq Üçinçi Māşrāp - 4 couplets

Barat1986: Muš. İkkinçi Mäšräp - 1 couplet
Ärshidinov1970: 64, Muš. 2-mäšräp - 1 couplet
Ärshidinov1970: 138, Ušš. 1-mäšräp - 5 couplets [there are some differences in the text,
says is by Mašrab]
Ärshidinov1970: 140, Ušš. 3-mäšräp - 1 couplet

Eğiz icrä tiliñdäk ğunçidä gül bärği tär bolğay,
Väli bu šärt bilänkim bärği gül icrä šekär bolğay.

(Author: Navā'ī) - 7 couplets

Barat1986: Bayat Üçinçi Mäšräp

Navā'ī, Tashkent 1987 1:553

Eçip köksüm šikapin äylidim köñlümğä näzzarä,
Erur yüz parä*•*i ğäm teğidin miñ parä här parä.

(Author: Navā'ī) - 4 couplets

Barat1986: Uššaq Birinçi Mäšräp

Navā'ī, Tashkent 1989 4:386

Elip kälđim seniñ qaçqan quluğni,
Jatalar işkini açqan quluğni.
Keliptur hiläsi yoqtu ketärgä,
Tili yoqtur bu qolniñ uzr etärgä.

(Author: Sopi Allayar)

Barat1986: Uššaq Čoñ Säliqä - 4 couplets - AABBCDD

Ärshidinov1970: 134, Ušš. sänäm - 3 couplets [but then says the Uššaq Čoñ Säliqä text was
not written!!]

SUFIALLAYAR 1991 (Tashkent) pp. 34-35

Erur särgäštä ħaki tän ara Mäjnun köñül häryan,
Tun ötkändäk quyundin jismiğa Mäjnun särgärdan.

(Author: Navā'ī) - 9 couplets

Barat1986: Uššaq Kiçik Säliqa

Barat1986: Uššaq Nuşa märeğuliniñ çüšürgüsi - 2 couplets

Navā'ī, Tashkent 1990 5:318

Eytmiğil siriğni sän härkimğä sirdaš özgädur,
Därdi yoq bi därdigä muñ ätmä muñdaš özgädur.
(Author: unknown) [see also 'Äytmağil...']

Barat1986: Čar. Birinči Mäšröp - 4 couplets
ME1991: rak kičik säliqä - 4 couplets

Fäläktin....
([See 'Päläktin...'])

Gär ölsäm zärrä-zärrä ol quyaš tiği japasidin,
Tajavuz qilmiğaymān zärričä eniñ vapasidin.
(Author: Navā'ī)

Barat1986: Özhal Muqäddimä - 4 couplets
NB1: 48, 'Özhal muqami' - 4 couplets [this is an extra version at end of his other texts.]
Navā'ī, Tashkent 1990 5:148

Gär yahu desām tilimniñ uči köyidu,
Yänä ägär hu desām tiliminiñ uči köyidu,
Mägär sävri äylisām tamami janim köyidu.
(Author: unknown)

Barat1986: Rak Täkit - 3 lines
Ärshidinov1970: 25, Rak päšru märeğ. čüš. - 1 couplet [says below this that Täkit has notes
but no text.]
Ärshidinov1970: 87, Pänj. täzä märeğ. čüš. - 3 lines

Gär olmisam erdi ol ayğa ašna härgiz
Bešimğa yağmas ärdi čärhidin bala härgiz.
(Author: Navā'ī) - 6 couplets

Barat1986: Čäb. Tözä
Ärshidinov1970: 35, Čäb. Tözä - 11 couplets
ME1991: Rak Kičik säl. - 2 couplets

Gül yüzün hijrida čiğsa otluq ahim gahlär,
Köktä gülnari bulutlardäk kezärlär ahlär.
(Author: Navā'ī?) - 1 couplet

Barat1986: Äjäm Säliqäniñ čüšürgüsi

Gulustanim ğazañ qildim, ğimgäda ul ozarini,
Kilip dilbär tamašliq, ğazañ bolğan baharini.

Nä kunduz läzziti kormidim, nä tunlärda tepip aram,
Kčurdum [sic] hijrini uti birla kurup Läyli baharimni.

(Author: unknown)

NB2: Rak 2-mäšräp - 4 couplets

NB1: Rak 2-mäšräp - 4 couplets [roughly matches]

Čämdin qutulmiğan mihnätlik başım,
Ah kundä yuz miñ hijranlar boldi näyläyin,
qarari yoq šum päläkniñ gärdiši,
Tugumasäy sävdağayäy saldi näyläyin.

(Čerip - Sänäm dastan)

MG1981: Čäb. 1-dastan - 4 quatrains - ABCB DDDDB EEEB FFFB GGGB

Ärshidinov1987: Muš. 1-dastan - 5 quatrains - ABCB DDDDB EEEB FFFB GGGB [some
diffs.]

NB1: 10, Čäb. 1-dastan - 3 quatrains - ABCB DDDDB EEEB

NB1: 17, Čäb. 1-dastan - 1 quatrain - ABCB [he says this text is complete in Čäb. 1-dastan]

Čäm - ğussa bilän balağa hämdäm bolimän,
Dunyasini дәp japağa mähräm bolimän.

(Author: unknown) - 2 couplets

Barat1986: Muš. Nusħa

Barat1986: 303, Abu čäšmä sänäm - 2 couplets

Ärshidinov1970: 23, rak jula - 1 line

Ärshidinov1970: 37, Čäb. must. - 1 couplet

Ärshidinov1970: 38, Čäb. jula - 1 couplet

Ärshidinov1970: 52, Muš. Nusħa - 2 couplets

Ärshidinov1970: 55, muš. sänäm - 1 couplet [begins '(yana) ğäm...']

Ärshidinov1970: 105, Özhal sänäm - 2 couplets [poet and original not found]

Ärshidinov1970: 140, Ušš. 3-mäšräp - 1 couplet

Ärshidinov1970: 160, Nava Jula - 2 couplets and one repeated

MG1981: Čäb. jula [begins 'yana ğäm...']

Čemimni äytayinmu ya biğäm älñiñ majrasinimu,
Köñül halimni дәydu, köñül alganniñ japasinimu.

(Author: Navā'ī) - 4 couplets

Barat1986: Uššağ Pășru - 4 couplets

Ärshidinov1970: 134 [a version that seems to show a synthesis of the two QB]

Navā'ī, Tashkent 1988 3:403

Čämimnimu дәyin, ya beğäm älñiñ majrasimu,

Köñül halıñmu, yañud köñlüm alğanniñ jăfasinmu.

(Author: Navā'ī)

Ärshidinov1970: 72, Čar. táză märg. čüš. - 1 couplet

Ärshidinov1970: Ušš. kičik säl märg. čüš. - 7 couplets

Navā'ī, Tashkent 1988 3:403

Ğämimniñ muddi-i ya biğämligimniñ majrasimu,
Köñül halimni dāymu, köñlüm alğanniñ japasimu.

(Author: Navā'ī) - 1 couplet

Barat1986: Čar. Táză Märgüliniñ Čüšürgüsi

Navā'ī, Tashkent 1988 3:403

Ğeripturmän bu alämdä, meniñdäk binava yiğlar,
Meniñdäk bähiti qaraniñ haligä bähiti qara yiğlar.

(Author: unknown)

ME1980: Čäb. Mäšräp - 3 couplets

MG1981: Čäb. Mäšräp - 4 couplets

MRO1986: Čäb. Mäšräp - 3 couplets

NB2: Čäb. 2-mäšräp [with some variation] - 3 quatrains

NB1: 9, Čäb. 2 -mäšräp - 3 quatrains [and an added couplet indicated to be inserted. Begins 'Ğerip dārlar bu alämdä...']

Ğerip dārlär meniñ atimni,

Bir alladin tiläymän dadimni

Häq muyässär ätmisä šul muradimni,

Yağši künlär yaman boldi näyläyin.

(Ğerip – Sänäm dastan) - 1 quatrain

Barat1986: Muš. İkkinči dastan

Ğunčä içidä dāvran mähkäm tikän urğuandäk,

Köñlüm ara ğämzäñdin hñnjärmu ikin aya.

(Author: Navā'ī?) - 2 couplets [the continuation of 'Mäy birlä...']

Barat1986: Čäb. Sänäm

Ğurbättä ğärib šadiman bolmas ämiš,

Äl äñä šäfikü mehriban bolmas ämiš.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: not in this

Ärshidinov1970: 23, rak sänäm - 2 couplets [says the source is Navā'ī, Tashkent 1965?, 1:754]

Hajitiḡni ärz qilḡil padišaniḡ aldida,
Kimlikiḡni töhpä qilḡil sän Hudaniḡ adida.
(Author: Haji Äli?) - 5 couplets
Barat1986: Ćar. Kiĉik SÄliqä

Hala mävjüd ämäs söz zärpidin ĉiqqan hava boldi,
Havayi işq tolḡandur özgidin kimki ḡalidur.
(Author: Navā'ī)
Barat1986: 289, Abu ĉäsmä özhal - 3 couplets

Här keĉä bir quyaş ḡemidin zarmän yana,
Baştin ayaḡ sipähridäk äpkarmän yana.
(Author: Navā'ī?) - 1 couplet
Barat1986: Nawa Kiĉik SÄliqä

Här kišiniḡ därđi bolsa yiḡlisun yar aldida,
Qalmisun köḡlidä arman bälki izhar aldida.
(Author: Mašrab) - 5 couplets
Ärshidinov1987: Rak Nusḡa

Här kimni biliḡ, dädikidärđü älimimni,
Barat1986: not in this source?
Ärshidinov1970: 28, 95 [poet and original not found]

Här tündä sähär vaqti qopmasmu bolur ašiq,
Yariḡa niyazini äytmasmu bolur ašiq.
Divanä Hoväydasän mulki du jahaniḡni,
Bir kasädiki mäygä satmasmu bolur ašiq.
(Author: Hovayda) - 2 couplets
Barat1986: Uššaḡ Sänäm

Häsän väzir öldi döp, saña süyändim,
Barğın balam, Allağa tapşurdum seni.
Bir näççä kün boyuñ körüp quvandim,
[Barğın] Balam seni bir Allağa tapşurdum.

(Author: unknown) [mentions Güljämal, Firdävsı]

Ärshidinov1970: 160-1, Nava 1-dastan - 5 quatrains [as ADDED TEXT]

Ärshidinov1987: Muş. 2-dastan- 4 quatrains - ABCB DDDDB EEEB FFFB

NB1: 18-19, Muş. 2-dastan - 4 quatrains [In addition to the 4th quatrain starting 'Duşmân yuzı qara bolsun...' added in the margins. This comes after the 6-mäşräp and before the 3-dastan.]

Bulaq 1984:11, p. 227 (Ärshidinov's edition), and p. 243 in *Uyğur Halq Dastanliri* vol. 2.

Havani tuman bastı, aynı körgili bolmas,
Köñlümgä guman çüşti, yarnı söygili bolmas.

(folk?) - 1 couplet

Barat1986: Muş. Birinçi Mäşräp

Ärshidinov1970: 63, Muş. 1-mäşräp - 1 quatrain

Häyhatkim birav ğemidin zarmän yana,
Färhaddäk yüz balağa gırıptarmän yana.

(Author: Navā'ī) - [followed by 'Qandaq qılay...' in at least one case.]

Barat1986: Sigah Tözä - 2 couplets

Barat1986: Bayat Töziniñ Çüşürgüsi - 1 couplet

Barat1986: Uşşaq Jula - 1 couplet

Barat1986: Nawa Kiçik Sälqiä Märgüliniñ Çüşürgüsi - 2 couplets

Barat1986: Rak Kiçik Sälqiniñ Märgüliniñ Çüşürgüsi - 3 couplets AABBC (folk)

Ärshidinov1970: 22, Rak Kiçik Sälqiniñ Märgüliniñ Çüşürgüsi - 1 couplet

Ärshidinov1970: 51, Muş. tözä märg. çüş. - 1 couplet

Ärshidinov1970: 87, Pänj. jula - 2 couplets

Ärshidinov1970: 106, Özhal 2-kiçik Sälqiä - 4 couplets

Ärshidinov1970: 107, Özhal 2-kiçik Sälqiä özgiriş - 1 couplet

Ärshidinov1970: 118, Äjam tözä - 7 couplets

Ärshidinov1970: 133, Uşş. jula - 1 couplet

Ärshidinov1970: 144, Bayat tözä märg. çüş. - 1 couplet

Ärshidinov1970: 159, Nawa 1-kiçik sälqiä - 2 couplets

Ärshidinov1970: 159, Nawa 1-kiçik sälqiä märgüliniñ çüş. - 1 couplet [followed by 1 couplet of 'Köñlüm üçün...' which is not used elsewhere?]

Ärshidinov1970: 160, Nawa 2-kiçik sälqiä - 1 couplet

Ärshidinov1970: 170, Sigah tözä - 2 couplets

ME1991: rak kiçik säl. and çüş. - 4 couplets

Häzriti adäm bina qılğanda män billä idim
Häq rusul [sic] mirajığa çiqqanda män billä idim.

Čun Helil atäskä kirdi, otni pārva qilmid
Otni bostan äylligindä gulšändä män billä idim.
Häzriti Yaqupni kordum, Yusup uçun qan yiğlidi
Taj-u tähti dävlätin qisiğanda män billä idim.
Zikriyanıñ başığä härä qolup härä - härیدigän?
Zikri häqni diligä jar qilğanda män billä idim.
Noh päyğämbär quvmini qähriläp qiläy halañ
Noh Hüdaniñ qodiriwdin qoroqqanida män billä idim.
Äy Mäšräplap urmiğil qilğan sunuğä tubä qil
Gär Huda lutip äylisä, ruhida män billä idim.
(Author: Mašrab)

NB1: 23, Pänj. 2-dastan - 6 couplets

Hijran küni här hästäki janağä yoluqti,
Qil oylä täsävvurki oluk janğa yoluqti.
(Author: Navā'ī) - 3 couplets

Barat1986: Uššağ Jula
Navā'ī, Tashkent 1987 2:569

Haliqa ya ävväla, ya aħira, [paradoxical phrasing]
Näfsi Šäytan boldi janimä bala.
Ğärčä Allayar ötäjidur yaman,
Qoyمیğil düšmān qolida mubtāla.
(Author: Sopi Allayar)

Ärshidinov1970: 92, Pänj. täkit - 2 couplets

Haliqa, qayil män öz nuqsanimä,
Köp japa qildim özämniñ janimä.
Zati pakiñdin inayät bolmisa,
Heç işänçim yoq ämäl qilğanimä.
Haliqa ya ävväla, ya aħira, [paradoxical phrasing]
Näfsi Šäytan boldi janimä bala.
Ğärčä Allayar ötäjidur yaman,
Qoyمیğil düšmān qolida mubtāla.
(Author: Sopi Allayar)

Ärshidinov1970: 109, Özhal täkit - 4 couplets

Ärshidinov1970: 171, Sigah täkit - 3 couplets

Sufi Allahyar (Tashkent) 1991:91

Haliqa, qayil män öz nuqsanimä,

Köp japa qildim özämniñ janimä.

Ḥaliqa ya ävväla, ya aḥira, [paradoxical phrasing]

Näpsi Šäytan janimä boldi bala.

Näpsi Šäytandin özän qutquzmisañ,

Heç işänçim yoq ämälqilğanimä.

(Author: Sopi Allayar) (note Pänj. täkit has one of these couplets)

Barat1986: Özhal Täkit - these 3 couplets

Barat1986: Sigah Täkit- 3 couplets (last couplet may not be part of the same verse)

Ärshidinov1970: 108, 117 for first couplet,

Ḥazan qildim/dostlar, /gülstanim/a,

buradärlär, a gülstanim

a buradärlär ğemiñda gül/ğemiñda gül/ uzarimni,

Kelib dilbär/dostlar/tamašä qil/a

buradärlär/a tamašä qil

a buradärlär/xäzan bolğan/ḥäzan bolğanbaharimni.

(Author: Hovayda) - 7 couplets [the first two here are the only lines that are really split. It is unclear why they are given thus, except to show how the lines get read and repeated, but I reproduce it as well as possible.]

Ärshidinov1987: 38-9, Rak 2-mäšräp [added by Rozi Tämbir]

Ḥetiñ huzradurur sayäiy zulfuñ zulmät,

Zulmät içrä mäñe lä•li läbiñ abi häyat.

(Author: Ämir)

Ärshidinov1970: 37, Čäb. mustähzad - 5 couplets [see above beginning 'Äy ḥetiñ...']

Ḥudaya rähmi äyläp uşbu kündä yar kälğäymu,

Hizin köñlümni šad äyläp uşul dildar kälğäymu.

(Author: Nobiti) - 8 couplets

Barat1986: Özhal Kiçik Säliqä

Ḥudayim bärdi Musağa täjälli tori tağida,

Yänä öz päzlidin körsätti äjdiha tayağida.

(Author: Navā'ī) - 6 couplets - last line ends with qulağında

Barat1986: Čäb. Birinçi Mäšräp

Navā'ī, Tashkent 1987-90 Not in this source

Ḥuda bizni yaratti bu yol isyan içindä,

Özäm ğurbättä qaldi, yuräkim qan içindä.
(‘Bulbul - Goya’ story.)

NB1: 144, Nava 2-dastan - 4 quatrains [supplemental text, with note explaining that Parišah is Ğisrava's youngest brother.]

Ğudağa šukri yaräy bizgä adil padiša qiliñ
Peqir miskin abdiritğanni baš panaqildiñ.
Näfsi Kičä - kunduz duša täñri qozusiqa
Äy šahiñ häqqidä qilmas, qattia guna qildiñ.
(Author: Amannisa?)

NB1: 161 [In story of Amannisa Han first meeting Abdirišit. Clearly extracted from some source related to Mū‘jiz1982, in which the text begins ‘Säña yuz šukur...’ See below..]

Igäm rähim äyliğin kozdä yašmä,
Bir janim bar kundä yuzmiñ ğimim bar.
Geripliqta hičkim kälmä saqašmä,
Nä atam bar, nä anam bar dur kim bar.
(Author: unknown) - 4 quatrains and a couplet
NB2: Čäb. 1-näğmä [not in NB1]

Illallakim gada, mustämän ya mustämän,
Äl mädätkarimda šayu, nähšivänna, nähšivän.
Nähšivandur pirimiz, allağa äyan sirimiz,
Ğaniqa astanilärdur bizniñ yatqan yerimiz.
(Author: unknown) [another amazing inclusion only in Ärshidinov1970.]
Ärshidinov1970: 113, Özhal 3-mäšräp - 2 couplets.

Ilaha padišaha kerdigara,
Säña açuğ nehany aškara.
(Author: Navā’ī)
Ärshidinov1970: 52, Muš. nušha - 7 couplets
Navā’ī, Tashkent 1988 3:28

Imi mähsuddur ruju qilmañ tamaša gurustan,
Aħirät bazarida vay altun - kumuš därkar ämäš,
Yätmigäy mähsudigä yäy kim dunyadin bizar ämäš,
Ränji sihnät čäkmiguncä layiği didar ämäš.
Här qumuštin šäkär unmäs härtikändin tazagul,

Alla här kiyikniñ kindikidin napi-i tärtar ämäs.
A bu meniñ mäslük jununum yaki bir mäydin ämäs,
Alla haviğa pərvaz uçup uçmağaiğim? päydin ämäs.
A rizqini äjrim berur bərməgliği yərdin ämäs,
Alla qiz - oğul pərzənt kurduş puli yoq - bardin ämäs.
Lap - qap urmañ tolaşkə sitlik yətti maña,
Kari - jurət vay işi kimki tajuyu zərdin ämäs.
Sayridi bičarə bulbul zar gulniñ işqidin
Gul kerəkməs bulbulğa hiç gul biğər ämäs.

(Author: unknown) - 7 couplets [obviously two different poems brought together here due to similarity of their radif. Note that below couplet is used separately.]

MG1981: Čäb. kiçik säl. 2-tekist

Inqilavi başcimizgə köñlimiz dastan irur
Samibandur bu vätəngə rəhmiti asman irur
Huşhuyluq əhlaqi həp, hiçkim uniñdin rənjimän
Molla alim yaş yigitlər əmrigə qurban irur.
U yigittur ismi [word inked out] dur qəlbi pak
Inqilavi başci rəhbər qilmişi iksan irur.
Bağı bina qildi vätəngə həliqçiliq tikkäy koçət
Kim əgər qəst əylisə ol, yər bilən yəksan irur.
Bu mubarək bağ ara duşmən tikən çəçmaq bolur
Şum tikən osmäy? haman məhsidi gumran bolur.
Čin yurəktin əylidim abiriyim [abur rehim]? qutluq duə
Məhsət zaman bərdi Huda, köñlumdiki asman irur.
(Author: unknown)

NB1: 24, Özhal muqəd. - 3 quatrains

NB2: 22, Özhal muqəd. - 3 quatrains

İşq ara mənəmən dəmi bi mihnətu ğəm bolmağan,
Jandin məhrum bolup janan - janağa məhrəm bolmağan,
Yuz vapa əyləp japadin özgə nəp-i körmigən
Miñ japa kördüm, vapasi zərrə-i kəm bolmağan.
I Navayi, bilki tapmas lə-lidin qoti mayat
Janni təslim əyliməglikkə musəlləm bolmağan.
(Author: Navā'i) - 3 couplets

MRO1986: Čäb. Təkit [may match ME1980 but the section is missing.]

İşq yolida zahid əşiqqa qilur tənə,
Ah oqi bilən ani etip yiqitay dəymən.
(Author: unknown)

Barat1986: Muš. Kičik Sāliqā (II)

ME1991: Rak sänäm [(Author: Mašrab) - 3 quatrains (in *Bulaq*_1981:2, p. 125)]

İşqi ara män özfini, Färhad, Mäjnun özgini,

Saqlisa... yoq,/... yoq.

(Author: unknown)

Ärshidinov1970: 171, Sigah sāliqā - 5 lines [partial because not matched]

İşqi sirrin hijir äsri nätavanlardin sorañ,

Äyş ilä işrät tärqiqin kamranlardin sorañ.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: Rak Muqäddimä - 7 couplets

Ärshidinov1970: 19, Rak Muqäddimä - 9 couplets

Ärshidinov1970: 25, Rak 1-dastan [this original was replaced by editor.]

NB1: 64 'Rak muqami baş.' - 7 couplets [this is texts at the end of main seq. 15 numbers superscript to the texts seem to refer to glosses or music positions. Not clear.]

Navā'ī, Tashkent 1990 6:240

İşqiñ otiğa köygili kälдим,

Aydäk yüzüñni körgili kälдим.

...

Kördüm jamaliñ kättim höşimdin,

Mä nuni šäyda bolğili kälдим.

Rähmät işigin märäpkä açqil,

İşqi koyida ölgili kälдим.

(Author: unknown) - 5 couplets

Barat1986: Muš. Tözä

ME1991: rak päşru [says poet is Mašrab - 6 couplets, see *Bulaq* 1981:2, pp. 108-09]

ME1991: rak päşru čüš. the final 1 quatrain says is by Mašrab.

İşqiñ otin gār Navayi desä kim äyläy räqäm,

Sözidin köyär qäläm, qorur qara, erur duvat.

(Author: Navā'ī) - 1 couplet, finishing the verse *Tirä kölbämğä kirip, jana, ölümdin bärnijat* of Muš. Jula

Barat1986: Muš. Sänäm

İşqiñda köymäs hečkim äpsanä bolmiğunčä,

Säm'idä yanmas hečkim pärvanä bolmiğunčä.

(Author: Mašrab?) - 2 quatrains, AAAB CAAA

Barat1986: Nawa Näqrat

Ärshidinov1970: 164, Nava 1-mäšräp - 3 lines and repetition of the first couplet

İşqında meni nalä*•*i häyran yaratıpdur,

Tärsä bäççini ğarät iman yaratıpdur.

(Author: Mašrab)

Barat1986: Bayat İkkinçi Mäšräp - 5 couplets

Ärshidinov1970: 151, Bayat 2-mäšräp - 8 couplets [rather different texts]

Ärshidinov1987: Muš. 1-mäšräp - 5 couplets

İşqınızni saqlıdim äldin nahan i särvi naz,

Köysä başım şäm*•*idäk mumkin ämäs ipşayi raz.

(Author: Fuzuli) [see below under 'Razi işqıñ...' for ref. to fuller text.]

Barat1986: Äjäm Muqäddimä - 3 couplets

Ärshidinov1970: 117, Äjäm Muqäddimä - 7 couplets [first word is 'Razi işqıñ...']

Fuzuli1950:67

İrğay bilän elip bolmas saynıñ taşni,

Därd kälğändä ertip bolmas köznıñ yeşini.

Qarçığamni quşlimiğan tağlar qalmıdi,

Yarım bilän oynimiğan tağlar qalmıdi.

Örgülgüçä - çörgülgüçä yillar örüldi,

Yüräktiki seriqsular qanğa örüldi.

(Author: folk?) [see below for the seqs. starting 'Örgül...']

Barat1986: Pänj. Sänäm - these 3 couplets

Barat1986: İraq Tüzä Märgüliniñ Čüşürgüsi - 1 couplet

Ärshidinov1970: Pänj. Sänäm - these 3 couplets

İrğay bilän elip bolmas saynıñ taşini,

Därd kälğändä tosup [siñirip] bolmas köznıñ yaşini.

Qarçığamni quşlimiğan tağlar qalmıdi,

Yarım bilän oynimiğan bağlar qalmıdi.

Ävväl başlap Hıdayimni yad etili,

Päyğämbärniñ rohini şad etili.

(Author: folk)

Barat1986: Özhal Kiçik Sälqiäniñ çüşürgüsi - 3 couplets

Ärshidinov1970: Özhal 2-Kiçik Sälqiä - 3 couplets

Ärshidinov1970: 171, Sigah säliqä - 1 couplet

Ärshidinov1970: 177, İraq tüzä märg. çüş. - 1 couplet

Istigānlār bizni sāhrayi balada istānjiz,
Vadi-i hijran bilān dāšti panada istānjiz.
(Author: Mašrab?) - 3 couplets (apparently not above)
Barat1986: Bayat Pāšru

Itlar qavašur gadani körsä,
Ašiq söyünär balani körsä.
(Author: Navā'ī)
Barat1986: Nawa Tāzä - 4 couplets
Barat1986: Uššaq Čoᅇ Sāliqä - 4 couplets
Ärshidinov1970: 133, Uššaq sänäm - 4 couplets [begins 'İstlar olušur...'
Ärshidinov1970: 156, Nava tāzä - 4 couplets [begins 'İstlar olušur...' He says could not find
original]
Navā'ī, Tashkent 1987-90 Not found in this source

Jähäd äyläp äy saba bir namä kältürgil maᅇa,
Ul pärivāš häzdidin päyᅇamä kältürgil maᅇa.
(Author: Bilal) - 5 couplets
Ärshidinov1987: Muš. 6-mäšräp - 5 couplets

Jahanᅇa kälidimä kördum, bäqasi yoᅇ bu ömrümniᅇ,
Közümni yümdima açmay, musapirdäk šešip öttüm.
Nä qilay Abu Kävsärni, nigarim bolmisa saqi.
ᅇarabat ähligä barip ularᅇa söz qošup öttüm,
Munäjjim šäyᅇi Mänsurdäk bu kupraniᅇ balasidin,
Sähär vaᅇtida päyzi almay bu ᅇäplättin toyup öttüm.
Gunahimdin ᅇäbär alᅇil, johud tärsamu muniᅇčä yoᅇ,
ᅇötän-u Čin-Maçindin, imamdin örgülüp öttüm.
Qäländär Mäšräbniᅇ ikki alämni kezip öttüm,
Behištä hürü ᅇilmanni jämaliᅇᅇä šešip öttüm.
(Author: Mašrab) [touchy religious stuff edited out in Xinjiang?]
Ärshidinov1970: 151-52, Bayat 3-mäšräp - 5 couplets [note says 'this ghazal of Mašrab's
called "Öttüm" has a difference from the previous one. That which is not in the manuscript is given
from the oral version.' Also says he could not find original]
Ärshidinov1970: 152, Bayat 3-mäšräp [repeats couplet #2 at the end of the muᅇam.]
Ärshidinov1970: 63, Muš. 1-mäšräp - 3 couplets [# 1, 2, 4]
Ärshidinov1987: 60, Muš. 2-mäšräp - 5 couplets
Ärshidinov1970: 165, Nava 2-mäšräp - 2 couplets
NB1: 15, Muš. 2-mäšräp - 2 couplets [Begins 'jahanᅇa kälidima kördüma vapasi yoᅇ...' says

the continuation is on p. 17.]

Jahanğa kâldimä baqasi yoq bu ömrümniñ,
Közümni yumdima açmay, musapirdäk eşip öttüm.
Nä qılay Abu Kävärni, nıgarim bolmisa saqi.
Hırabat ähligä barip ularğa söz qoşup öttüm,
Selip här jayda bir gülhän täläptä bir qäländärmän.

(Author: Maşrab?) [does this have 'Duniyağa kelib ränj-u bälä...' couplet as the first line? Final line is listed separately below.]

Barat1986: Rak Birinçi Mäşräp - 5 lines, complete text given

Ärshidinov1970: 28, Rak 1-mäşräp - 5 lines, complete text given

Jahanğa kâldima kördüm,
Baqasi yoq bu ömrümniñ.
Közümni yumdima açmay, [közümni açtım] yümdüm,
Musapirdäk çüşüp [şeseip] öttüm.
Nä qılay abi Kävärni,
Nıgarim bolmisa saqi.
Hırabat ähligä barip,
Ularğa söz qoşup öttüm.
Meniñ razım dilu zarım,
Paravandur pütün bolmas.
Ki işq äpsanisini,
Kişigä şärh etip bolmas.
Tikänsiz gül sädäpsizdur,
Muşäqqätsiz hunär yoqtur.
Riyazät çäkmigunçä yar,
Väsligä yetip bolmas.

(Author: Maşrab?) [does this have 'Duniyağa kelib ränj-u bälä...' couplet as the first line?]

Barat1986: Nawa İkkinçi Mäşräp - 4 quatrains

Ärshidinov1970: 65, Muş. 5- mäşräp - 1 couplet

Ärshidinov1970: 80, Čar. 1-mäşräp - 2 couplets

Jahanda taptılar? insan diyanät? birlän dähinmaliqni
Qini äl uçun pida qilip u jan pidaliqni,
Päqir miskin yitimlärğä himişä dä himi päqät qıl
Ki näpisdaliqni çäkkän qılma bivapaliqni.
Täpäkkur dur buniñ birlän hayatniñ kälgu? sän oyla
Ya dat çin qährimanliqni, gadaydin ävliyalıqni.
Ägär sän yaşsi bolmaqqa işänsän yaşsiliq koqtur
Yamanliq kozlim? härgiz hiyanät dilğa janliqni.

...

(Author: unknown)

NB1: 20, Ćar. muqäd. - 6 couplets [couplet 4 added later.]

Jahanda adämniñ e•tibari sözidur, yoqsä
Sözigä adämikim turmiğay, ne i•tibar anda?

(Author: Navā`ī)

Ärshidinov1970: 102, Özhal täzä - 2 couplets

Jahanda bir nemä yağši, ata bilän ana yağši,
Mäzärrätlik [Ziyandaš ol] qerindaštin vapadur ašna yağši.

(Author: Hovayda?) - [mentions Ĥotän and vätän towards the end.]

Barat1986: Özhal Birinči Mäšräp - 3 couplets

Ärshidinov1970: Özhal Birinči Mäšräp - 2 couplets [with differences]

Ärshidinov1970: 123, Äjam 1-mäšräp - 1 couplet

Ärshidinov1970: 152, Bayat 3-mäšräp - 2 quatrains

Jahanni säyir etärgä näččä kün bağu čimän yağši,
Dämi ulpät alurğa dilbiri šerin suğän yağši.

(Author: Zälili) - 6 couplets

Barat1986: Nawa Birinči Dastan

Ärshidinov1970: 75, Ćar. kičik säl. - 3 couplets [he says poet and original not found]

Jahl ara ölgän köñüllär ädämi äysa olup,
Cun esip tänlär qaburiğa riyaziğdin näsım.
Körmigän bolsañ ata, mä•ni aña bu boldikim,
Sän käbi čiğmay näbuvät bähridin dorri yätim.

(Author: Navā`ī) - 6 couplets, missing the *matla*, unless it is the 3 and 4 lines (given above), last two lines end "... muqam/ ... muqim."

Barat1986: Pänj. Kičik Säliqä (II)

Navā`ī, Tashkent 1990 5:279

Jan igäm allayäy, seniğgına därdiñ yaman,
... dos - dos.

(Author: unknown)

Barat1986: Nawa Märğuliniñ Čüşürgüsi - this text (partial - missing part of second line.)

Ärshidinov1970: Nawa täzä märğuliniñ čüş. - 1 line

Ärshidinov1970: Nawa nuşha märğuliniñ čüş. - 1 line

Janimgä japa qilğan ol ğämzä*ä*i zivärdur,
Mästanä qara közlük kirpikliri näštärdur.
(Dastan Sänuvär)

Barat1986: Özhal Jula

Janni aĝritmay nä bilsun ol kiši jan qädrini,
Därdi yoq bi därdi nä bilsun därdmän qädrini.

(Author: Hovayda) - 4 couplets

Barat1986: Özhal Täzä

Janani keräk bolsa janiñdin sorĝil,
Yana ränjimni tibiblardin başqani bilur.

(Author: unknown) [apparently second couplet of 'Qädrin şärpini...']

Ärshidinov1970: 38, Čäb. jula - 1 couplet

Ärshidinov1970: 73, Čar. Jula - 3 couplets [includes 8 lines of näqrat and one couplet

beginning 'Altun qäfäs...']

Ärshidinov1970: 132, Ušš. jula - 1 couplet and 3 lines näqrat [poet and original not found]

Ärshidinov1970: 23, Rak jula - 1 couplet

ME1991: rak täkit, says is a tärmä

Janni bärdi ol Huda bir kün amanät alĝudäk,
Miñ mušäqqätlär bilän salĝan imarät qalĝudäk.

(Author: Navāʾī?) - 1 couplet

Barat1986: Muš. Kičik Säliqä (II)

Janniĝu bärdi Hodayim bir kün amanät alĝudäk,
Miñ mušäqqätlär bilän salĝan imarät qalĝudäk.

Nölmämdü kiši, ölsä tirilämdü kiši,

Ölgändin keyin oynap külälämdü kiši.

(Author: folk?) - 2 couplets

Barat1986: Äjäm Säliqäniñ čüšürgüsi

Jävhiri dilni bilur ğämärudi dil ata kiräk
Märdi häqniñ suhbitigä sahbi täva kiräk.

(Author: Mašrab)

NB1: 32, Ajäm 2-mäšräp - 3 couplets

Janniğu bärdi Hıdayim bir kün amanät alğudäk,
Miñ muşäqqätlär bilän salğan imarät qalğudäk.
Saqlisa kimni Hıdayim onda balanıñ işi yoq,
Rahiti ätsä näsip äsli japanıñ işi yoq.

(Author: unknown) - these 2 couplets

Barat1986: Ćar. Kićik Säliliqä

Ärshidinov1970: 57, Muş. 2-Kićik Säliliqä - 1 couplet [poet and original not found]

Ärshidinov1970: 74, Ćar. Kićik Säliliqä - 1 couplet [poet and original not found]

Ärshidinov1970: 119, Äjäm säliliqä märeğ. ćüş. - 1 couplet

Jigär Hunabidin zä'ip oldi ġalip hästä janımğa,
Äjz ärđi ġiza ävd ätti zähmät nativanımğa.

(Author: Navā'ī) - 5 couplets

Barat1986: Muş. Tötinći dastan

Navā'ī, Tashkent 1990 5:23

Junun vadisiğa mayil körärmän jan-u zarimni,
Tilärmän bir yoli buzmaq buzulğan ruzigarimni.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: Bayat Muqäddimä - 4 couplets

Ärshidinov1970: 143-44, Bayat muqäd. - 9 couplets

Ärshidinov1970: 177, Iraq säliliqä - 3 couplets

NB1: 40, Ruhsar muqäd. - 6 couplets [this Ruhsar is not in Ärshidinov1987]

NB2: 34, Ruhsar muqäd. - 6 couplets [this Ruhsar is not in Ärshidinov1987]

Navā'ī, Tashkent 1997-90 not found in this source

Käl äy mähbub mätlubum seniñ yaşın hazar olsun,
Niqaq açqil koräy yuzuñ jamalıñ aşkar olsun.

...

Ärabi guftäm rijlät, bi farsi guft'em payät,
Bi turki sozlisäm putuñ Navayi binava olsun.

(Author: Navā'ī)

NB2: 28, Uşş. muqäd. - 10 couplets [not in NB1 for this see 'Käl äy dilbär1 bayan...']

ME1980: Ćäb. muqäd. - 10 couplets

MG1981: Ćäb. muqäd. - 11 couplets

MRO1986: Ćäb. muqäd. - 7 couplets

Käl äy dilbär bugun mini väsliŋä yätkuzgin,
Nitäy sänsiz tirikliktä mini väsliŋä yätkuzgin.
(Author: Mašrab)

NB1: 32, Ajäm 1-mäšräp - 3 couplets

NB2: 28, Ajäm 1-mäšräp - 3 couplets

Käl äy dilbär bayan äyläy saŋa bir - bir bayanliqni,
Ki šayät rähmi etip salğay özüŋä ašnaliqni.

(Author: Mašrab)

NB1: 33, Ušš. muqäd. - 7 couplets [not in NB2 here - see above 'Käl äy mähbub...']

Käl äy dilbär bayan äyläy saŋa bir - bir judaliqni,
Ki šayät rähm etip salğay öziŋä ašnaliqni.

(Author: unknown) - (*Bulaq* 1981:2, 142)

ME1991: rak 2-mäšräp - 2 couplets

Käl Ğiripjan säylä etili dayim bağda,
Bulbul korsun gullärniŋ tamašasini.

(?)

NB1: 34, Ušš. 1-dastan - 5 quatrains [same as Ärshidinov1987]

Käydi naränji eginni eginigä vay ol gulozar alliyäy
Qilğali aläm eligä jävru zulsin vay aškar alliyäy

(Author: Qäländär) - 4 couplets [marginal number 478 in the ms.]

MG1981: Čäb. qoşumčä Kičik Säliqä

Kečä ħaniqa icrä särmäst idim,
Bügün mäysiz ötti qararim meniŋ.

(Author: Navā'ī?) - this 1 couplet

Barat1986: Muš. Tüzä

Kerärmän koyida yillar, nazar halimğa salğay döp,
Vägär öltürsä qanim ränği tupraqida qalğay döp.

(Author: Navā'ī) - 7 couplets

Barat1986: Äjäm Tötinči Dastan

Navā'ī, Tashkent 1988 3:72

Ki ol gül tazä ot salur köñlüm ara mälhäm,
Ol ottin kökrikim dağini tazä - tazä istärmän.

(Author: Navā'ī) - 4 couplets

Barat1986: Muš. Bäšinči Mäšräp

Navā'ī, Tashkent 1987-90: not in this source

Kimä dävlät quši qonsa, uçar här jayğa qanatsız,
Kimä bähiti qara bolsa, äniñ dosti daraz olmas.

Ärshidinov1970: 56, Muš. 2-kiçik säl. - 1 couplet

Kimgä yätkäy işq dardı dağidin apät aña,
Dağı mehri sältänätür, dard erur sihhät aña.

(Author: Navā'ī) - 8 couplets

MG1981: Čäb. kiçik säliqä ikkinçi tekist nuşisi

Kimsäni dard ähli döp sirimğa mähräm äylidim,
Öz - özämni zor bilän räsvayı aläm äylidim.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: 302, Abu čäsmä sänäm - 7 couplets

Kimiki arildi tiriklik mävsimidä yaridin,
Zäpiran bärgi tökülgäy här näpäs didaridin.

(Author: Zälili)

Barat1986: Özhal Muqäddimä - 5 couplets

Ärshidinov1970: 101, Özhal Muqäddimä - 5 couplets

NB1: 48, 'Özhal muqami' - 5 couplets [this is an extra version at end of his other texts.]

Kirmigäymän jännätülmävağa dilbär bolmisa,
Ägni birlä çüšmigäy däryağa gävhar bolmisa.

(Author: Zälili) [mentions Iskändär]

Barat1986: Iraq Muqäddimä - 4 couplets

Ärshidinov1970: 175, Iraq muqäd. - 8 couplets

NB1: 46, Iraq Muqami - 4 couplets [Iraq (and Sigah) seems missing entirely from NB2]

MG1981: Čäb. kiçik säl. - 5 couplets [line 2 begins 'Şišä puşi tušmägäy...']

Kişi visal tuni yari bilän yatqunčä,
jamali šäm-igä nazar tañ atqunčä.
(folk)

Barat1986: 302, Abu čäsmä jula - 4 couplets [these are in the 'örgülgüčä...' cycle of couplets.]

Könül üz bu jahanda heč zijan qalmıǵay baqi,
Nä aläm qalǵusidur, ni päläkniñ niligun taqi.
Haraabaatu - munajat ählidä ni mästu, ni saqi,
Hayatim badäsidin särgaranmän asra äy saqi.
(Author: unknown) - this 1 quatrain

Barat1986: Čar. Tazä

Könül üz bu jahandin heč zijan qalmıǵay baqi,
Nä aläm qalǵusidur, ni päläkniñ niligun taqi.
(Author: unknown) - this 1 couplet

Barat1986: Özhal Muqäddimä

Könülgä nä yoqu, nä barim kelur,
Yadımǵa hişu, tabarim kelur.

(Author: Kämi?) - 24 lines with confused structure - AAAA BBBC AADD DDEE FFAA AGGG

Barat1986: Čab. İkkinči dastan

Könül čün sändin üzdüm şatliq ämdi mähäl olǵay,
Ečilmaqliq üzülǵän ğunčägä ni ehtimal bolǵay.
(Author: Navā'ī?)

Barat1986: Nawa Täkit - 2 couplets [as in Muş. muqäddimä but with differences]

Ärshidinov1970: 47, Muş. muqäd. - 11 couplets

Könülni sändin üzdüm şadliq ämdi mähäl olǵay,
Ečilmaqliq üzülǵän ğunčä käbi ehtimal[sic] bolǵay.
(Author: unknown)

Barat1986: Muş. Muqäddimä - 1 couplet

Ärshidinov1970: 160, Nava täqit - 1 couplet

Könlümni bārdim sān bevāpağa,
Köydi yüräkim jābru japağa.

(Author: Mašrab)

Barat1986: Not in this source

Ärshidinov1970: 90, Pānj. Pāšru and mǎrg. čüš. - 3 quatrains [first quatrain repeats in čüš.
begins 'Könlümni bārdim bir bevāpağa,']

Ärshidinov1987: Čäb. 4-māšrāp

Kördüm yüzini, qaldim balağa,
Hijridä yüz miñ jābri - japağa.

(Author: Ämiri?) - 2 quatrains

Barat1986: Özhal Čoñ Sāliqä

Kördüm qaldim balağa,
Dārdidä miñ japağa.

(Author: unknown) - 4 couplets - AAAABBAA rhyme

Barat1986: Čäb. Čoñ sāliqä

Körgili hösnüñni zaru muptila boldum saña,
Nä balaliğ kün idikim ašna boldum saña.

(Author: unknown) - 3 couplets

Barat1986: Čar. Üčinči Māšrāp

ME1980: Čäb. kičik sāl. - 6 couplets [says poet is Navayi]

MRO1986: Čäb. kičik sāl. - 6 couplets

Körmisäm birdäm ani vay yoq aram, taqāt maña
Nobiti qilsam janim başiğä isar aldida, vay alla.

(Author: unknown) - 1 couplet [not clear the exact structure of the lines because of the vocables,
most of which I have left out.]

MG1981: Čäb. täzä čušürgisi

Körsät jamaliñ mästanilärgä,
İşqında köygän pärvanilärgä.

(Author: unknown) - 1 couplet - repeats a line of Pāšru

Barat1986: Rak Pāšruniñ Mārguliniñ Čüşürgüsi

Ärshidinov1970: 24, Rak pāšru [note says this verse by Mašrab was sung here, but does not
give text or length, implying that the whole ghazal was sung.]

Köydürmək üçün dilbär,
Özini ayan ätti.
Qaytıp yänä naz äyläp,
Yüzini nihan ätti.

(Author: Hoväyda?) - 2 quatrains, the brevity of the radif suggests this is a ghazal.
Barat1986: Pänj. Jula

Közün gäm qätligä häyyobala jälladi qaşimda,
Junun ränjiri boynumda, siyasät taği başimda.

(Author: Navā'ī) - 6 couplets
Barat1986: Čäb. Üçinçi dastan
Navā'ī, Tashkent 1990 6:382

Lalädäk qan bağlidi hijrindä dağim qapqara,
(Author: unknown)

Ärshidinov1970: 103, Özhal täzä, - 1 line [poet and original not found]

Läbiñ äksi közün yaşin mäydäk lalä gün ätti,
Zänähdaniñ muradim дәstigahin sәrnigün ätti.

(Author: Fuzuli) - 4 couplets
Barat1986: Muş. Kiçik Sәliqä (II)
Fuzuli1950: 174

Mägär ölsäm şähidumän,
İşqi mähşät bolur hasil.

Ärshidinov1970: Özhal 1-mäşräp - 1 couplet

Mägär sän һani һақан sән, ölärsән aқibät bir күn,
(Author: unknown see 'Ägär sән һani һақан sән ölärsән aқibät bir күn,')

Ärshidinov1970: 139, Uşş. 2-mäşräp - 5 couplets [note says that this text is not in the manuscript of 'Maşrab devanliri']

Mähväş aramini дәşt içrä kördi çun мәjnun,

Näsävvur ättikim ol həyliğä nägähbanmän.
Navā'ī ämdi qılurmän hu az ahiqini,
Seğinmağilyanakim azisi hurasanmän.
(Author: Navā'ī) - these 2 couplets
Barat1986: Muş. Nusşa
Navā'ī, Tashkent 1990 5:330

Mäjnun beşini säjdidin almas idi äsla,
Gär Lâyli itiniñ jolidin tapsa musälla.
(Author: Navā'ī)
Barat1986: Čäb. Tüziniñ Čüşürgüsi - 6 couplets
Barat1986: Uşşaq Nusşa - 5 couplets
Ärshidinov1970: 34, Čäb. muqäd. - 7 couplets
Navā'ī, Tashkent 1990 5:27
Navā'ī1964: 19a-b

Mäjnun bilä kädüm yillar dästu bayavan,
Lâylini sorap yürdüm bisäru saman.
(Author: Maşrab) - 3 couplets
Barat1986: Čar. Jula

Män Hirat šähridä kördüm bir ajayib mänzäri,
Mänzär icrä olturadur hör yanlıg bir päri.
(Author: Navā'ī) - 6 couplets
Barat1986: Nawa Muqäddimä
Ärshidinov1987: Čäb. 3-mäşräp has this as a second *matla*. [see below under *Ta jamaliñdin hijil hurşidu mah-u änväri*,]
Navā'ī, Tashkent 1987-90 not in this source

Män bardim kečä bilän,
Eriqniñ içi bilän.
Yigit qoli bağlandi,
Čokanniñ çeçi bilän.
Özüñ anda baramsän, meni munda qoyamsän,
Yarim salğan bağçamda oyniğili qoymamsän.
Härjayda bolsaq bolğil salamät,
Sän yar üçün män tartay malamät.
(Author: folk?) - this quatrain and 2 couplets
Barat1986: Pänj. Čoñ Saliqä
Ärshidinov1970: 89, Pänj. Čoñ Saliqä - final two couplets

Män ölärmän bir näpäs ol dilrābani körmisām,
Ni hayat imkani bolğay bir kün ani körmisām.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: Özhal Nusħa - 5 couplets

Ärshidinov1970: 85, Pänj. muqäd. - 7 couplets [with Ćun for Män in first line]

Navā'ī, Tashkent 1987 1:381

Navā'ī1964: 149a-b

Män nalä qılay šamu - sāmār yar işikidä,
Janimni beräy šoħi sitāmkar işikidä.

(Author: Mašrab) - 2 couplets

Barat1986: Özhal Sänäm

Män nalä qılay šamu - sähär yar işikidä,
Janimni biräy šoħi sitāmkar işikidä.

(Author: Mašrab) - 3 couplets - last two rhyme on -at işikidä

Barat1986: Rak Sänäm

Män näyläyin nazigum qolum bağlandi,
Yar jamaliğ körmäy yaräy öläp oħšaymän.
Qaraçılar öltürmäkkä çağlıdi,
Yar jamalin körmäy yaräy öläp oħšaymän.

(Author: unknown)

NB1: 38, Nava 1-dastan - 5 quatrains [this is same in NB2 for this position, but note the vital change in Ärshidinov1987 below for this text.]

NB2: 33, Nava 1-näğmä - 5 quatrains

Män näyläyin nazuk qolum bağlandi,
Yar jamalin körmäy öläp oħšaymän.
Qaraçılar öltürmäkkä çağlıdi,
Yar jamalin körmäy öläp oħšaymän.

(Ćerip – Sänäm dastan)

Barat1986: Muš. İkkinçi dastan - 4 quatrains

Ärshidinov1970: 60, Muš. 2-dastan - 4 quatrains

Ärshidinov1987: 128, Nava 1-dastan - 4 quatrains

Män qäländär šayimän, aläm maña väyranädur,
Paytähti gülhänim, ordam qälädär hanädur.

(Author: unknown)

Ärshidinov1970: Pänj. 2-mäšräp - 2 couplets

Ärshidinov1970: 150, Bayat 1-mäšräp - 1 couplet

Män seni körüp janan ğämğä muptila boldum,
Ot yaqtıñ yuräkimgä aşıq biğarar boldum.

(Uyğur hălq qoşaqliridin)

ME1980: Čäb. Jula - 4 couplets

MRO1986: Čäb. Jula - 4 couplets

Män yahu desäm tilimniñ uči köyidu,
Gär säbri [särvi] äylisäm tamami janım köyidu.
Sirimni kišigä äyrtalmay turimän,
Därtlär ara içimdä otlar köyidu.

(Author: unknown)

Ärshidinov1970: 23, rak jula - 2 couplets [split by 'Qädrin šäripini...']

Ärshidinov1970: 39, čäb. sänäm - [second couplet only, associated with 'Qädrin šäripini...'
couplet]

Ärshidinov1970: 23, rak sänäm - 1 couplet [associated with 'Qädrin šäripini...' couplet]

Ärshidinov1970: 54, Muš. jula - 1 couplet [followed by refrain]

Ärshidinov1970: 87, Pänj. täzä märg. čüš. - 3 lines [poet and original not found]

Ärshidinov1970: 133, Ušš. jula - 1 couplet

Ärshidinov1970: 159, Nava Jula - 1 couplet

Maña ruzi päläk änduhi mihnät čärh kaj räptar,
Ki qiçqartıp meni bazar içrä äyyu hännasi.

...

Navayi dilipkar ätsä malamät nöbiti yätkäç,

Qeniğa bolğunuptur tälvä ittäk barčä äzasi.

(Author: Navā'ī) - 4 couplets (not in the first six vols of Tashkent 1987.)

ME1980: Čäb. Tüzä and Čüšürgüsi

MG1981: Čäb. Tüzä, without last couplet?

Maña rošan bolur aläm jamalıñ aškar olğaç,
Yoruq ätkäy qarañgu keçini ay aškar olğaç.

(Author: unknown)

Barat1986: Özhal Tüzä - 2 couplets

Mändäm demisän ajiz biçarä quluḡmän,
Biçarä quluḡ koçida tupraqqa arilaş.

(Author: Maşrab?) - 1 couplet

Barat1986: Muş. Birinçi Mäşröp

Män mästi ğärqi badä män, äksim ämäs mäy içrä, vah,
Saqiğa bavär bolmisa, biḡud luḡum bästur guva.

...

Gülḡan ara astiḡda kü, uryan beşiḡda işq oti,
Bu näv*•*i? tähtutaj iläsän - sän Navayi padisah.

(Author: Navā'ī) - 5 couplets

ME1991: Rak Nusḡa and çüş.

Mäniḡ zar-u dilim zarim pärvanädur yätip bolmas,
Ki işqi äpsanäsini дәptär üzrә şärhi etip bolmas.

(Author: unknown)

Ärshidinov1970: 164, Nava 1-mäşröp - 1 couplet

Mäniḡ razi dilim zarim pärvanädur pütüp bolmas,
Ki işqi äpsanäsini дәptär üzrә şärhi etip bolmas.

(Author: unknown)

Ärshidinov1970: 165, Nava 2-mäşröp - 2 couplets

Märkişniḡ dardi bolsa yiḡlisun yar aldida,
Qalmisun köḡlidä arman bälki izhar aldida.

(Author: Maşrab)

ME1991: rak birinçi dastan - 4 couplets (*Bulaq* 1981:2, 147-8) [also above beginning Här
kişiniḡ ...]

Mäşsati bilä jilvädä körsätti qäddini,
Mändäk näçčä devanini şäyda qılayin дәp.

Ziba sänämim gül yüzindin pärdini açti,

Aläm aḡa köz saldi tamaşa qılayin дәp.

(Author: unknown)

Ärshidinov1970: 140, Ušš. 3-mäšräp - 2 couplets

Mäy birlä yüzüñ täm-täm ähmärmu ikin aya,
Šu šo•lä ara bir-bir ähkär mu ikin aya.

(Author: Navā'ī?) - 3 couplets

Barat1986: Čäb. Jula [this is continued by 'Ğunčä içidä...' as the Sänäm]
Navā'ī, Tashkent 1988 3:52

Meni kätti yarim döp malal bolmiğın,
Kop yiğilma Sänämjan kätäm kilurmän.
Qizil guldäk açip härgiz sunmiğın,
Kop yiğilma Sänämjan kätäm kilurmän.

(Ğerip - Sänäm) - 7 quatrains [every other one uses this radif, the others do not rhyme.]

NB2: Rak nägmäsiniñ ikkinčisi

Meni mäst äyliğän ol dilräbaniñ čäsmä šä•lasi,
Köñülñiñ mulkini taraj qildi lä•li yägmasi.

(Author: Navā'ī?)

Barat1986: Uššağ Kičik Sāliqa - 1 couplet

Ärshidinov1970: 176, Iraq täzä - 1 couplet [begins 'mäni mähvä...' poet and original not found]

Meni yoq äyliğän ol dilräbaniñ čäsmä šählası,
Köñülñiñ mülkini taraj qildi lä•li yägmasi.

(Author: Navā'ī) - 6 couplets

Barat1986: Iraq Tāzä

Navā'ī, Tashkent 1987-90 not found in this source

Miñ šoru piğan birlä häy - häy nä bala kälđi,
Jan qičqiradur qoy döp, ħänjärin ala kälđi.

(Author: Mašrab)

Ärshidinov1970: 63, Muš. 1-mäšräp - 6 couplets

Ärshidinov1987: Muš. 4-mäšräp - 6 couplets

Munäjjim šäyhi Mänsurdäk bu kupraniñ balasidin,
Sähär vahtida päyzi almay bu ğäplättin toyup öttüm.

(Author: unknown)

NB1: 17, Muš. 2-mäšrāp aḥiri - 1 couplet [this is a unique example of the continuation of the mäšrāp song from before the dastan into the song after the single dastan in this version of Muqams. The song begins 'Jahanğa...']

Mundin ketär bolduñ sän zalim aǵalär,
Härnä körgüniñni bayan degäysän.
Yalǵuz Hämra qaldi čahniñ içindä,
Ölgünüm yoq isän - aman degäysän.
(Hörliqa – Hämra dastan) - 6 quatrains
Barat1986: Uššağ Birinči Dastan

Mundin ketär bolduñ zalim aǵalär,
Härnä körgüniñni bayan degäysän.
Yalǵuz Hämra qaldi čahniñ içidä,
Ölgünüm yoq esän - aman degäysän.
(Hörliqa – Hämra dastan)

Barat1986: Rak İkkinči dastan - 6 quatrains

Ärshidinov1970: 26, Rak 2-dastan - 6 quatrains. [note explains that this part of the dastan Hämra's two brothers put out her eyes and throw her into a well. Bulbul Goyasi finds them and goes(?).]

NB1: 62 'Rak 2-dastan' - 6 quatrains [this is extra texts at end of the main sequence. He comments 'The bayts about Hämra thrown in the well.' Comment at end of text identifies Bulbul as last brother of hämra?]]

Mundin ketär bolsañ Misr šähäriğä,
Hämrah seni bir Allağa tapşurdum.
Alla saldi yirğaliqniñ otiğä,
Hämrah seni bir Allağa tapşurdum.
(?) - 10 quatrains - ABAB CDCD EEEB FFFD GGGB HHHD IIIB JJJD KKKB LLLD
Ärshidinov1987: 35, Rak 1-dastan

Mundin ketär bolduñsän yatiñ yerigä,
Ğerip seni bir Allağa tapşurdum.
Alla saldi jädaliqniñ därdigä,
Ğerip seni bir allağa tapşurdum.
(Ğerip - Sänäm dastan) - 4 quatrains
ME1991: rak ikkinči dastan

Mundin ketär bolsañ Bağdat šähriğä,
Yarim seni bir Allağa tapşurdum.
Alla saldı judaliqniñ därdigä,
Ğerip seni bir allağa tapşurdum.
(Ğerip - Sänäm dastan)
Barat1986: Ćar. Birinči Dastan - 4 quatrains

Mundin ketär bolduñ [sän] Bağdad šähriğä,
Ğerip seni bir Allağa tapşurdum.
Alla saldı judaliqniñ därdigä,
Ğerip seni bir Allağa tapşurdum.
(Ğerip - Sänäm) - 8 quatrains - ABAB CDCD EEEB FFFD GGGB HHHH IIIB JJJD
Ärshidinov1987: Rak 1-dastan
Ärshidinov1970: 76-77, Ćar. 1-dastan - 8 quatrains [with several diffs.]
NB2: Rak näğmäsininñ ikkinčisi
NB1: Rak näğmäsininñ ikkinčisi

Muradim nähli härgiz bärmedi mevä nitäy äy yar,
Könül bu taliyimni bisämär ziyä ni halim bar.
(Author: unknown) - 2 couplets
Barat1986: Ćar. Birinči Mäšräp
Navā'ī, Tashkent 1988-90 vols. 3-6: not in this source

Mutriba köp čäkmä nañun kim jahan örtänmisun,
Päs tut sävtiñni kim kävnu [kan-u] makan örtänmisun.
(Author: Navā'ī)
Barat1986: Pänj. Tüzä - 2 couplets
Ärshidinov1970: 48, Muš. muqäd. - 2 couplets
Ärshidinov1970: 86, Pänj. tüzä - 4 couplets [says poet and original not found]
Navā'ī, Tashkent 1988-90 vols: 3-6 - not in this source

Muzähhäp äyliğän päykanlirinñ jismim ara häryan,
Demä baş čäkti kim čäkti zabanä šohli-i hijran.
(Author: Navā'ī)
Barat1986: 63, Muš. Säliliqä - 11 couplets
Ärshidinov1970: 53, Muš. kičik säliqä - 11 couplets
Ärshidinov1970: 57, Muš. 2-kičik säl. - 2 couplets
Ärshidinov1970: 134, Ušš. kičik säl. - [says the ghazal is repeated in its entirety.]
Ärshidinov1970: 145, Bayat kičik säl. - [says 10 misra are repeated]

Ärshidinov1970: 177, Iraq säliqä - 6 lines [says 6 misra repeated.]
Ärshidinov1970: 185, Ušš. Čäšmiliri [just says this is repeated]
Ärshidinov1987: 53, Mušawräk muqäd. - 11 couplets [repeats as prelude to mäšräp]
NB2: Muš. muqäd. - 11 couplets
NB1: Muš. muqäd. - 11 couplets [see other file for complete text]
Navā'ī, Tashkent 1990, 6:305-6
Navā'ī1982: 515-16

Na ähli bilän söhbät qurma här jayda
Här kišigä sirin-halin bildürur.
Köñlündiki siriñhi äytma hamärtkä
Düşmänlärgä sağı solin bildürur.
(Author: unknown) - 5 quatrains - ABCB DDDDB, etc. [mentions Yüsüp in quatrain five]
Ärshidinov1987: Čäb. 1-dastan
Ärshidinov1987: Muš. 2-dastan

Namayän bolduñ äy dilbär yüzüñni aptap äyläp,
Qara kakul bilän zulpi päršaniñ niqap äyläp.
(Author: Zälili)
ME1980: Čäb. ikkinči Dastan - 6 couplets
MRO1986: Čäb. 2-dastan - 3 quatrains

Nä qilay Abu Kävsärni, nigarim bolmisa saqi.
Härbat ähligä barip ularğa söz qoşup öttüm,
("tärmä sözlär"?)
Barat1986: Nawa Birinči Mäšräp - 1 couplet (in Rak first mäšräp this is attributed to
Mašrab.)
Ärshidinov1970: 164, Nava 1-mäšräp - 1 couplet

Nädamättä töküp yaş väslin izdäp yüzgünüm yañşı,
Gämi dardıñ räpiq äyläp davam ah urğunum yañşı.
(Author: Mašrab)
Barat1986: 295, Abu čäšmä bayat - 3 couplets

Nagah kečä bir bağda kördüm özumni,
Barčä bulbullär turup Päryad äylidi.
(Dastan Sanobär)
Barat1986: Bayat İkkinči Dastan - 5 quatrains

Barat1986: Pänj. İkkinçi Dastan - 4 quatrains
Ärshidinov1970: 92, Pänj. 1-dastan - 5 quatrains [first words 'nagähan bir bağda...' Hurliqa dastan]
ME1980: Čäb. 1-dastan - 4 quatrains
MRO1986: Čäb. 1-dastan - 4 quatrains
Ärshidinov1987: Muš. 2-dastan - 5 quatrains - ABCB DDDDB EEEB FFFB GGGB [begins 'Nagähan bir...']
Bulaq 1990: 31, p. 123 has this same verse for Hamrä-Hörliqa dastan.

Ni jamaliñ laläzaru, közliriñ ahu bärä,
Napädäk qan bağlidi hijriñdä dağim qapqarä.
(Author: unknown) - 1 couplet
Barat1986: Özhal Tözä

Ni huš bolğay ikkuylän mästi bolsaq dähri bağida,
Qolum uniñ boynida häm ağzim qolağda.
(Author: Navā'ī)
Barat1986: Rak Tözä - 7 couplets
Navā'ī, Tashkent 1987-90 not in this source

Ni mehnät däštikim qopqaç quyun yañliğ ğu bar anda,
Biliñkim ğäm yelindin sörülür bu ħaksar anda.
(Author: Navā'ī)
Barat1986: Čar. Tözä - 6 couplets
Ärshidinov1970: 70-71, Čar. tözä - 6 couplets [note says that this is in a manuscript of 'Tärmä Devan' in the Kaz. Pän. AK. uyğurşunasliq bölüm No. 107. Uses this manus. to suggest alternate reading for line 4.]
Navā'ī, Tashkent 1987-90 not in this source

Nijat istär kişi šär-i näbigä üstivar olsun,
Tutup sünnät yolın yaranliriğä dostidar olsun.
(Author: Navā'ī or Lutfi?)
Barat1986: Čäb. Tözä - 2 couplets
Barat1986: 291, Abu čäsmä nava - 4 couplets [says from Ämiri]
Ärshidinov1970: 54, Muš. kiçik säl. - 2 couplets. [begins 'Nähayät istär...' In index gives no page, and says poet and original not found]

Noh omriğä baqa yoqtur, Sulayman mülkiğä,

I Navayi badä iç, aläm ğemi bihudädur.

(Author: Navā'ī) - 1 couplet

Barat1986: Uššağ Täkit

Barat1986: Sigah Täkit Märğuliniğ Čüşürgüsi

Barat1986: Bayat Täkit

Barat1986: Äjäm Täkit

Ärshidinov1970: Äjäm Täkit - 7 couplets of which this is the last, see above 'Aräziğ közgüsimu...']

Ärshidinov1970: 135, Ušš. täkit - 1 couplet

Ärshidinov1970: 147, Bayat täkit - 1 couplet

Ärshidinov1970: 171, Sigah Täkit Märğuliniğ Čüş. - 1 couplet

Ögzändiki qomučni, män dässäp ötärmänmu,
Köñlümdiki yar bilän, bir keča yatarmänmu?

(Author: Bilal Nazim?) - 6 couplets

Ärshidinov1987: Muš. 3-mäšräp

Ol aykim šamduin ta sübhi däm mästu ħarab bolğay,
Äjöp yoğ subhidin tašam äğär häm mästuħap olğay.

(Author: unknown) - 2 couplets

Barat1986: Muš. Kiçik Sâliqâ (II)

Ol dilbiri ränani män yar tutay däymän
Mây bärsä äğär andin bir qäträ yutay däymän.
Män yaho desäm tilimniğ uçi köyidu,
Ğär sävri äylisäm tamami janim köyidu.

(Author: Mašrab?)

Barat1986: Muš. Jula - these 2 couplets

Barat1986: Muš. Čoğ sâliqâ - 1 couplet as a quatrain

ME1991: Rak Jula - different second quatrain: "Jännät hörğilmanniğ, Tähtiravağ ayvani,
Kim bolsa ħiridari, Bir pulğa satay däymän."

MG1981: Čäb. Mustäzad Čušürgüsi [Similar with 3 variations on 'Vay ğär yahu disämây disäm tilim uçi koyidu yäy']

Ol ayniğ ğülšäni hösnin ħäzändin asrağil yaräb,

(Author: Navā'ī)

Barat1986: 281, Abu čäšmä - 4 couplets

Ärshidinov1970: 183, Ab čäšmä - 9 couplets

Ol ayni körsä kim дәrlärki mehri һaväridur bu,
Meni čun äylimämiš divanädur kim ol päridur bu.

(Author: Navā'ī) - 4 couplets

Barat1986: Nawa Muqäddimä

Navā'ī, Tashkent 1990 6:351

Ölgičä bändäñ bolay äy šahi һubanim saña,
Ta tirikdurmän pida bolsun eziz janım saña.

(Author: Nobiti) - this 1 couplet

Barat1986: Özhal Nusħa märgüliniñ čüšürgüsi

Ölmämdü kiši, ölsä tirilämdü kiši
Ölmäsdin burun oynap külmämdü kiši.

(Author: unknown)

Ärshidinov1970: 119, Äjäm säliqä märg. čüš. - 1 couplet

Ölüm bağrimni qoyduñ yüz tımän miñ dağ ilä,
([Hoväyda, in *Bulaq* 1988:26, p. 95. See also below at “Va ölüm”].)

Ärshidinov1970: 113, Özhal 3-mäšräp - 1 couplet

Ärshidinov1970: 114, Özhal 3-mäšräp - 3 couplets

Ärshidinov1970: 125, Äjäm 3-mäšräp - 2 couplets

Ärshidinov1970: 139, Ušš. 1-mäšräp - 3 couplets

Ärshidinov1970: 150-51, Bayat 1-mäšräp - 3 couplets

Ärshidinov1970: 164, Nava 2-mäšräp - 3 couplets

Ölümдин biһävär bolma, bolur nagaһ sana päyda,
Yaqandin alsa qoymas, äylisäñ yüz aһu vaväyла.

(Author: Hovayda)

Barat1986: Uššaқ Muqäddimä - 7 couplets

Ärshidinov1970: 71, Čar. täzä - 6 couplets

NB1: 52, 'Ušš. muqami' - 7 couplets [this is an extra version at end of his other texts.

Includes a glossary of 4 words at the bottom.].

Ömrüm äjäb zalalättä ötküzdüm,
Töbä qilsam Һudayim bändäm degäyму.
Kasapätлär bu janımğa kältürdüm,

Töbä qilsam Һудayim bändäm degäymu.

(Author: unknown)

Barat1986: Muş. Birinçi dastan - 5 quatrains

Ärshidinov1970: 59-60, Muş. 1-dastan - 6 quatrains [says Yüsüf - Ahmääd]

Orap aldi vay yar seni tugumäs äläm

Çoñ därtkä qaldimän dava äyligin

Seniñ muşkul işimni vay qil ozäñ asan,

ğemkin başqa ozäñ pana äyligin.

Meniñ muşkul işimni vay qil ozäñ asan,

ğemkin başqa ozäñ pana äyligin

(Ğerip - Sänäm?) - 4 quatrains - ABCB DDDDB EEEB FFFB GGGB

MG1981: Čäb. 2-dastan

Örgülgičä - čörgülgičä yillar örüldi,

Yüräktiki seriç sular qanğa örüldi.

Qandaq qilimän, nä ilaj qilay janğa tägkän oq,

Gahi kelip, gahi yenip äqli hoşum yoq.

(Author: folk)

Barat1986: Özhal Sänäm - these 2 couplets

Ärshidinov1970: 105, Özhal Sänäm - these 2 couplets

Örgülgüčä - čörgülgüčä yillar örüldi,

Yüräktiki seriçsular qanğa örüldi.

Ävväl başlap Һудayimni yad etili,

Päyğämbärniñ rohini şad etili.

Qandaq qilimän, nä ilaj qilay janğa täkkän oq,

Gahi kelip, gahi yenip äqli hoşum yoq.

Äy nazininlar işçiñ oti määndä bar-bar,

Yüzmiñ japa - jävru sitäm säändä bar-bar.

(Author: folk?) [see above for fourth couplet listed separately]

Barat1986: Pänj. Pășru - these 4 couplets

Ärshidinov1970: Pänj. Pășru - these 4 couplets

Örgülgüčä - čörgülgüčä yillar örüldi,

Yüräktiki seriçsular qanğa örüldi.

I nazininlar işçiñ oti määndä baru-bar,

Yüzmiñ japa - jäbri sitäm säändä baru-bar.

Ävväl başlap Һудayimni yad etili,

Päyğämbärlär rohini şad etili.

Ergay bilän elip bolmas sayniñ taşini,
Därd kalgändä ertip bolmas közniñ yaşini.
Ergayliqtin alğan tayaq qamçıñiz bolsun,
Hudayimğa tapşurdum yoliñiz bolsun.

(Author: folk) - these 5 couplets [compare all these with the sequence beginning 'Irgay...' above]

Barat1986: Özhal Pășru

Ärshidinov1970: 22, Rak Kiçik Săliqiniñ Mărguliniñ Čüšürgüsi - 2 couplet [those beginning 'Irgay...' and 'Qandaq...']

MG1981: Čăb. čoñ săliqă - 3 couplets

Örgülgüçä - čörgülgüçä yillar örüldi,
Yüräktiki zărdap sular qanğa örüldi.
Äy nazăninlar išqıñ oti mändä baribar,
Yüzmiñ japa čăkti sităm sändä baribar.
Irgay bilän elip bolmas sayniñ teşini,
Dărt kalgändä siñirip bolmas közniñ yeşini.
Irgayliqtin alğan tayaq qamçıñiz bolsun,
Hudayimğa tapşurdummän, yoliñiz bolsun.

(Author: folk) [compare with the sequence beginning 'Irgay...' above]

Ärshidinov1970: 108, Özhal pășru

Otqa salğil sărvini ol qăddi măvzun bolmisa,
Yălgä bărgil gülni ol ruhsari gülgün bolmisa.

(Author: Navă'ı) - 4 couplets

Barat1986: Bayat Kiçik Săliqă

Navă'ı, Tashkent 1990 5:23

Navă'ı1964: 22b-23a

Özüñ anda baramsän,
Meni munda qoyamsän.
Yarim salğan sarayda,
Oyniğili qoymamsän.

(folk?)

Barat1986: Muş. Čoñ săliqă - 12 lines - AABA CCDC EFGf rhyme

Ärshidinov1970: 89, Pănj. Čoñ săliqă - 1 quatrain [same as above under 'män bardim kečä bilän...']

Fălăk čărhidin aylanur başim,
Dăriya bolup aqadur közümdin yaşim.

(Author: unknown)

Ärshidinov1970: Pänj. Pășru - 1 couplet [second line appears above as first line in
Ärshidinov1970 muš. tüzä.]

Päläktin yaḥšiliq kälidi deban köñlüḡni šad ätmä,
Yamanliq häm yetär, hala unut, ötkänni yad ätmä.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: Muš. Tüzä - 5 couplets

Ärshidinov1970: 50, Muš. tüzä - 9 couplets

Ärshidinov1970: 156, Nava muqäd. - 3 couplets

Navā'ī, Tashkent 1990 6:352

Päläktin bir sada kälidi, dilim işqida köygäy döp,
Körüšmäk arzusida ḡämy-mihnätkä čömgäy döp.

(Author: Nimšähid-Ärmiya's "Pärhad-Širin" dastan)

Barat1986: not in this source?

Ärshidinov1970: 87

Ärshidinov1970: 81, Čar. 2-mäšräp - 7 couplets

Pärdigä kirgän käbi ḡuršidi räḡšan härkečä,
Äzim ḡilvät äylär ol šäm'i šäbistan härkečä.

(Author: Navā'ī)

ME1980: Čäb. Kičik Säliqä - 4 couplets

MRO1986: Čäb. Kičik Säliqä - 4 couplets

Pärizadilärdin vapadin yiraq,
Ularḡa vapadin japa yaḥšširaq.
Vapa ähli sözigä tutmay qulaq,
Japa birlä juptur vapa birlä taq.

(Author: unknown) - this 1 quatrain

Barat1986: Muš. Tüzä

Piraq saldi ču ot jismi natavanimḡa,
Köyüp yana sorimaqqa kim kälsä yanimḡa.

(Author: Navā'ī?) - 4 couplets

Barat1986: Nawa Julia

Qaba päläkniñ därdidin yüräkimdä dağlar qaldi,
Bulbulni ayridi güldin binäpşilik bağlar qaldi.

(Ĝerip – Sänäm but ghazal form)

Barat1986: Uşşaq Üçinçi Dastan - 5 couplets

Barat1986: Rak Tötinçi dastan - 5 couplets

Ärshidinov1970: 27, Rak 4-dastan [poet and original not found] - 5 quatrains

Qaba päläkniñ därdidin yüräkimdä dağlar qaldi,
Bulbulni ayrildin, binäpşilik bağlar qaldi.

(Ĝerip - Sänäm) - 6 couplets, ghazal form

Barat1986: Pänj. Üçinçi Dastan

Qaçan körsäm ol ayni kördürür janimni äfğanim,
Ägär körmäk muyässär bolmisa müškül meniñ halim.

(Author: Navā'ī?) - 3 couplets

Barat1986: Iraq Muqäddimä

Navā'ī, Tashkent 1990 5:284

Qadir Allaniñ suñdin yarim korundi,
Uniñ šävqi jamaldin janlar ibdänäy.
Roşsät al baqqakidäyli, bağrin taza gul tizäyli,
Mäddi bo yuñni koräyli - säylanä yuz ämä.

NB2: Čäb. 2-nägmä

Qadir mävlan yüräkimgä ot tüşti,
Yüsüpimdin meni juda äylämä.

(Yüsüp - Zuläyħa)

Barat1986: not in this source?

Ärshidinov1970: 41, added as čäb. 2-dastan [added by editor says in line index.]

Ärshidinov1970: 44 [this also used on p. 41, similar text from Yüsuf-Ahmäd added, not original, on p. 121]

Qadirim qudrät bilän bizni äziz jan äylidi,
Šukri illa jan berip nurini iman äylidi.

(Author: Maşrab)

Barat1986: Muş. Üçinçi Mäşräp - 4 couplets

Ärshidinov1970: 64, Muş. 3-mäşräp - 4 couplets [Last line include 'Ĥoja' but he says he could not find original, also says poet unknown.]

Ärshidinov1970: 113, Özhal 3-mäšräp - 2 couplets
NB2: Čäb. 1-mäšräp
NB1: 9, Čäb. 1-mäšräp - 3 couplets
NB1: 17, Muš. 6-mäšräp - 3 couplets [this comes after the 1-dastan and before the 2-dastan]

Qädrin šäripini ähl dunya nä bilur,
Gävḥär içidä sädäfnä därya nä bilur.
Jananä keräk bolsa jeniḥdin sorḡil,
Därḍiḥni tabiblardin başqa nä bilur.
(Author: unknown) - [associated with the 'Sirimni...' and 'Män yahu...' couplets.]
Barat1986: Rak Julia - 2 couplets
Ärshidinov1970: 23, rak jula - 1 couplet
Ärshidinov1970: 23, rak sänäm - 1 couplet
Ärshidinov1970: 39, čäb. sänäm - 1 couplet
Ärshidinov1970: 159, Nava Julia - 1 couplet

Qäländär šahimän aläm maḡa väyranidur,
Paytäḥti gülhänim, ordam qäländärḥanidur.
(Author: unknown) - 1 couplet
Barat1986: Čäb. İkkinči Mäšräp
Ärshidinov1970: 150, [begins 'Män qäländär...' poet and original not found]

Qämär dävrinä yoruḡluḡ nurini körmigäy hečkim,
Quyaš ruḥsariḡä ḡär čüssä ḥali tirä šamidin.
(Author: Navā'ī) - 3 couplets
Barat1986: Özhal Bäšinči Mäšräp

Qandaq qılay hä čarä qılay, janḡa täkkän oq,
Gahi kelip, gahi ketip äqli hošum yoq.
(Author: folk)
Ärshidinov1970: 103, Özhal 2-kičik säl. özgiriš - 1 couplet

Qara köz bir ḡämzä qilib yüz miḡ japa qılma,
Käräšmä birlä alämni meniḥdäk muptala qılma.
(Author: Säkkakiy) - 7 couplets
Ärshidinov1987: Čäb. 2-mäšräp

Qaysi tubi jilvisi särvi hıramanıñčä bar,
Qaysi kävsärniñ zillalı abı häyvanıñčä bar.
(Author: Navā'ī) - 6 couplets
Barat1986: Uşşaq Yayrim Saqi
Barat1986: Muş. Sāliqiniñ Čüşürgüsi - 1 couplet
Navā'ī, Tashkent 1989 4:109

Qayu mänzilki anda hasil olğay lähzä-i kamim,
Bu häsrät öltürür kim ni üçün yoqtur dil-aramim.
(Author: Navā'ī) - 7 couplets
Barat1986: Nawa Tazä
Navā'ī, Tashkent 1989 4:306

Qaşıñ ävji malahätniñ yeñi tuqqan hilalidur,
Qädrin nähli lätapät bağiniñ nävräs bihalidur.
(Author: Navā'ī)
Barat1986: 287, Abu čäsmä uşş. - 5 couplets

Qeşıñ mihrabi i dilbär meniñ kim qibligahimdur,
Yüzün mehri köñülni roşän ätmäklikkä mahimdur.
(Author: Maşrab)
Barat1986: Özhal Nusħa - 6 couplets
Ärshidinov1970: 103, Özhal nusħa - 11 couplets
Ärshidinov1970: 187, Rak Čäşmiliri - [says the ghazal is performed]

Qaşıñ mehrabini väsl ähli ätmiş qiblā-i mäqsud,
Başım yüz qätlä ursam yärgä, häjriñdin mäñja ne sud.
(Author: Navā'ī)
Ärshidinov1970: 184, Čäp bayat Čäşmiliri - 9 couplets

Qeliptur däyir ara lä-iliñ hädisi läzziti baqi,
Läbi lä-li mäyiniñ köp turur alämdä muştaqi.
(Author: Navā'ī?) - 1 couplet
Barat1986: Muş. Täkit

Qudrät bilän bärđin jan,
Čiltän - čiltän ämäsmu.
(Author: Ähmät Yäsävi?) - 11 lines - ABBC BDDD EFF
Barat1986: Čäb. Üčünči Mäšräp

Qudrät bilän bärđin jan,
Kim yahšidur kim yaman.
(Author: Ähmät Yäsävi?) - 16 lines - AAAA BBBC DDDC EEEC
Barat1986: Iraq Mäšräp

Qudrät bilän bärđin jan,
Kim yahšidur ya iman, ya kim yaman.
A, barčisi, biz yaman.
Pärvaz qilur tändä jan.
Jandin käčmäy iš pütmäs,
Qäst qilmay päqät näpäs ölmäs.
(Author: Ähmät Yäsävi?) - 16 lines - AAAA BBBC DDDC EEEC
Ärshidinov1970: 178, Iraq 1-mäšräp - 4 quatrains

Qulaq selip išiktin meniñ ärzimni
Kundin - kungä bitär boldum därđin.
(Author: unknown)
NB1: 28, Özhal (Naläš) 4-dastan - 4 quatrains
NB2: 24b, Özhal 2-näğmä - 4 quatrains

Quyaš yüzindä hetin säbzäsiğä mäskändur,
Bu väjhidindur rängi säbzä rošändur.
(Author: unknown) - 1 couplet
Barat1986: Muš. Tüziniñ Čüşürgüsi

Rähi mulkuñniñ on säkkiz miñdin bir kelip aläm,
Bir öylük qul saña aläm ara havva bilän adäm.
(Author: Navā'ī) - 4 couplets
Barat1986: Muš. Kičik Sāliqā (I)
Navā'ī, Tashkent 1989 4:286
Navā'ī1964: 138a *Zāhi* ...

Rāhmāt işikini Māšrāpkā ačgil,
İşqi koyida ölgili kældim.

(Author: Mašhrab which is what text claims for above two) - this 1 couplet
Barat1986: Muš. Tazä

Rāhnāma mājruhi dilmän özrā ḥahğä män baray,
Jäbrigä misli Ḥelildäk här japağa män baray.

(Author: Mašrab) [above I misread this as Dänama....]

Barat1986: Čäb. İkkinçi Māšrāp - 7 couplets

Ärshidinov1970: 65, Muš. 4-māšrāp - 7 couplets [note says “this ghazal was originally 12
bänd, but is given as it is sung.”]

Ärshidinov1987: Muš. 6-māšrāp - 7 couplets

Razi işqıñ saḥlaräm äldin nihan ey sārvi naz,
Kätsä başım šäm-täk mümkin дәgil ifşayi raz.

(Author: Fuzuli) [religious contents - same verse above beginning 'işqıñ...']

Ärshidinov1970: Äjäm muqäd. - 7 couplets

Sabayätküz salamini qädri - sārvi davanimgä,
Qara kozluñ? qara kokul osul sişdin? zabaimğä.

(Author: Huväyda)

NB1: 21, Pänj. muqäd. - 6 couplets

Sähär ḥavär šähi čärḥ özräkim ḥäyli häšäm čäkti,
Šu-a-i ḥät bilän kohsar özä zärrin äläm čäkti.

(Author: Navā’i)

Barat1986: Čar. Muqäddimä - 10 couplets

Ärshidinov1970: 69, Čar. Muqäddimä - 10 couplets

Navā’i, Tashkent 1988 4:437-8

Sähär čumändä qulağimğa bang ot yetär,
Bäšarät kärimi vajibilvujud yetär.

(Author: unknown) - 1 couplet

Barat1986: Pänj. Tazä Märgüliniñ Čüşürgüsi

Sän meni Һapa qılma!
Janımğa japa qılma!
Aldımda külüp qoyup,
Käynimdin tapa qılma!
(Author: unknown) - 3 quatrains - AABA CCDC EEFE
Ärshidinov1987: Muş. 4-mäşröp

Sän öz Һulquıni tüzgil, bolma äl ählaqidin Һursän,
Kişigä çun kişi pärzänd härgiz bolmidı pärzänd.
(Author: Howayda?) - 2 couplets
Barat1986: Pänj. Birinçi Mäşröp

Sänämniñ därdini däptär qilip Һätkä yezip bolmas,
Eniñ äsrarini bipähmilärgä şärh eytip bolmas.
(Author: Huvayda) - 5 couplets
Barat1986: Äjäm Muqäddimä
Ärshidinov1970: 61, Muş. 4-dastan - 5 couplets

Säņa yuz şukur yaräb bizgä adil padişah qildiñ
Fäqir - miskinğä AbdurräşidҺanni pänah qildiñ.
(Author: Amannisa)
Mü'jiz1982: 41, ms35, [the text that NB1: 161 gives beginning 'Huda şukri...']

Sanayu hämdu bihäd ol Hıdayi Һaliqi äläm,
Yaratıp alimni tupraqdin häm Һälq etip adäm.
(Author: Howayda) - 10 couplets
Barat1986: Muş. Muqäddimä

Säphä-i hösnüñdä jan bähş läbiñ äy simin bädän,
OҺşiğaykim äyliğäy äysa qoyuş icrä vätän.
(Author: Navā'ī) - 4 couplets
Barat1986: Pänj. İkkinçi Mäşröp
Navā'ī, Tashkent 1988 3:371

Saqi qädähni qilğil muҺäyya
vähdät mäyidin içkäli kälдим.

(Author: Navāʿī?) - this 1 couplet
Barat1986: Muš. Tüzä

Saqlisa kimni Hıdayim onda [munda] balanıñ işi yoq,
Rahiti ätsä näsip äsli japanıñ işi yoq.

(Author: unknown)

Barat1986: Čäb. Kiçik Sälqiñiñ Čüşürgüsi - 1 couplet
Ärshidinov1970: 38, Čäb. Kiçik Sälqiñiñ Čüşürgüsi - 1 couplet
Ärshidinov1970: 74, Čar. Kiçik Sälqiä - 2 couplets
Ärshidinov1970: 171 - 1 couplet

Satarim tariğä jan rištisidin tar ešip salsam,
Uniñki naläsidin bivapanıñ köñlini alsam.

(Author: Mašrab) - 6 couplets

Barat1986: Iraq Tüzä
Ärshidinov1987: Rak muqäd. - 7 couplets [significantly diff. from Barat1986.]
ME1991: Rak Muqäd. - 8 couplets [in *Bulaq* 1981:2, p. 137, except for the final four couplets?]
Ärshidinov1987: 38, Rak mäšräp, prelude to 1-mäšräp [Ärshidinov1987 says that this is part of the link of the two parts, but it is not clear if this involves one couplet or the whole text sung again.]
NB1: 31, Ajäm muqäd. - 6 couplets
NB2: 27, Äjäm muqam - 6 couplets

Satarim tarini čäksäm, dilimdin orğidi? nämäm,
Koz alidimda ayan boldi, jilmi? käçiširim šudum.

...

Kuräš yoli elip kälidi bogun bizni bu mänzilgä,
Kuräštini boldi äl azat zaman parlaq hayat korkäm.
Uluq Mav Juši, Guñčänđan yolida mäñgu ğalıp biz,
Šuñğa män zor jarañlaydu satarimda hušal näğmäm.
Yaša Guñčänđan!
Yaša Mav Juši!

NB2: 44, [song in a group called 2-pärdä. This one is called 'Turdi Añun Nañšisi.']

Sävdayi zulpuñ ğäm birlä işqiñ,
Šükri Hudağa boldilar Hämrah.
(Author: Vapayi?) - this 1 couplet
Barat1986: Özhal Pășru

Sayraŋ bulbulum gülniŋ bärgidä,
Jüräkkä ot tutaštı yarıŋ därdidä.

(Author: unknown)

Ärshidinov1970: 51, Muš. Tüzä - 1 couplet

Ärshidinov1970: 144, Bayat tüzä - 1 couplet ['Janlär qaŋšinur (vay) yarıŋ därdidä.']

Selip här jayda bir gülhän
Täläptä bir qäländärmän.

(Author: Mašrab?) - [shows up above in 'jahanda qaldima...']

Ärshidinov1970: 112, Özhal 1-mäšräp - 1 couplet

Seniŋ janiŋ-meniŋ janım
Birjan ämäsmu?!
Seniŋ üçün meniŋ janım
Qurban ämäsmu?!

(“Hälq qošiŋi”) - 4 quatrains

ME1991: Rak Čoŋ säliqä

Seniŋ dardıŋni äytip yiğlisam janı jahan köygäy,
Piğanimdin piğän äyläp tamamı asman köygäy.

(Author: Hovayda) - 7 couplets

Ärshidinov1987: Muš. 2-mäšräp

Seniŋ işqında äy nä aramu qararım bar,
Jamalıŋni körärgä törpä čäšim intizarım bar.

(Author: Hovayda) - 2 couplets

Barat1986: Muš. Säliqä

Sipähri säqipgä altun sutun bolur imah,
Dämiki čärhigä čäksäm ğemiŋdä šu•lä•i ah.

(Author: Navā'ī?) - 2 couplets

Barat1986: Özhal Kičik Säliqäniŋ čüšürgüsi

Sihhätim azurdä, ta tänimdä bolğay kaški,

Därđi anıñ tinmağur janımda bolğay kaški.
(Author: Navā'ī) [see below under 'Söhbätim ...']

Sirimni kişigä äytalmay turimän,
Därtlär ara içimdä otlar köyidu.
Ärshidinov1970: 38, çäb. jula - 1 couplet
Ärshidinov1970: 39, çäb. sänäm - 1 couplet [associated with 'Qädrin şäripini...' couplet]

Söhbätim azurdä, janımda [ta tänimdä] bolğay kaški,
Därđi anıñ bolmiğur janımda bolğay kaški.
(Author: Navā'ī)
Barat1986: Äjäm Birinçi Mäşräp - 6 couplets
Ärshidinov1970: 124, Äjäm Birinçi Mäşräp - 7 couplets [sihhätim as first word]
Navā'ī, Tashkent 1988 3:448

Söyüngil äy köñül aħırqı jismiñ içräjan kälđi,
Quvan äy jani mähzunkim hayatiy javidan kälđi.
(Author: Navā'ī)
Barat1986: Čar. İkkinçi Mäşräp - 7 couplets
Ärshidinov1970: 96, Pänj. 1-mäşräp - 7 couplets
Ärshidinov1970: 97, Pänj. 5-mäşräp - 6 lines [says repeats reather than giving the text]
Ärshidinov1970: 112, Özhal 2-mäşräp - 8 lines [says repeats reather than giving the text]
Ärshidinov1970: 113, Özhal 5-mäşräp - [substituted a 7 couplet poem for this ghazal]
Ärshidinov1970: 123, Äjäm 1-mäşräp - 4 couplets
MG1981: Čäb. Täkit - 3 couplets
Navā'ī, Tashkent 1988 3:454

Söyüngil i köñül aħırqı jismiñ içrä jan kälđi,
Quvan, i jan ğämkin kim, hayatiy javidan kälđi.
(Author: Navā'ī) - 4 couplets
Barat1986: Özhal İkkinçi Mäşräp

Sözlisä gär ol eğiz aläm gülüstan bolğusi,
Gär tabässum äylisä cün ğunčä händan bolğusi.
(Author: Navā'ī?) - 2 couplets
Barat1986: Uşşaq Nuşha
Navā'ī, Tashkent 1987-90 Not found in this source

Söritiḡni kimki kördi qildi jana jan pida,
Söritiḡä ḡud qilur alip pärištä iḡtida.
(Author: Lutfi) - 5 couplets (extremely unclear in the first line)
ME1991: rak päšru
”Sensan sevarim” Navā’i, Tashkent 1987:15.

Sundurdi päläk yärgä urup jamu - jämimni,
Birtäḡri bilur, män bilimän, heč kiši bilmäs,
Tünlär kečisi ol kečä tartḡan älimimni.
(Author: Mašrab) - these 3 lines
Barat1986: Muš. Birinči Mäšräp

Šähidu Kärbaka ölgän,
Hösäynu gül azarim bar.
(Author: unknown)
Ärshidinov1970: 112, Özhal 1-mäšräp

Šäriät hökmini bilmäy, oqumay ilmi mümkin yoq.
(Author: Hüwäyda)
Ärshidinov1970: 227 [this appears in index only - no page number and I could not find it.]

Šipayi väsli qädri hijrilä bimar öländän sor,
Zilali zävqi, šävqin täšnä’i didar öländän sor.
(Author: Fuzuli) - 7 couplets
Barat1986: Iraq Säliqä
Fuzuli1950: 60

Šitap äyläp yurär?gä ?? nazliriḡ bardur
Qayan barsam uniḡ uçun tu?? ḡävḡaliriḡ bardur.
(Author: unknown)
NB1: 36, Bayat (Nava) Muqäd. - 7 couplets [this is not in Ärshidinov1987]

Šoḡ ikki ḡizaliḡni naz uyqusidin oḡḡat,

Ta uyquliri kät̄sun gülzar içidä oynat.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: 282, Abu čäšmä mustähzad - 8 couplets.

Ta jamaliñdin hijil ħuršid mah-u änväri,
Bu säniñ jad-u közüñgä ħälqi aläm muštäri.
Sändin alip bu köñülni qayda barip ħar etäy,
Hösi içidä olturup sändäk kišiniñ dilbäri.
Bardimu olturdum, boyniğa sundum qolum,
Šiväiy nazuk kārāšmä birlä äytur - kät nāri.
Dädim äy sultani aläm, qılmağil janımğä qäst,
Yüz tümängä ärzimäydu bir yigitniñ ħatiri.

(Author: Navā'ī)

Ärshidinov1970: 102, Özhal täzä - 4 couplets [note says that this is not in 'Ĥäsaiñul mä'ani'
so taken only from oral text.]

Ärshidinov1970: 155-56, Nava muqäd. - 7 couplets

Ärshidinov1970: 186, Bayat Čäšmiliri - [just says the ghazal is performed]

Ta jamaliñdin hijil ħuršidu mah-u änväri,
Bu säniñ jad-u közüñgä xälqi aläm muštäri.
Män Hirat šähridä kördüm bir aĵayip mänzäri,
Mänzär içrä olturadur ħur yänliğ bir päri.

(Author: Navā'ī)

Ärshidinov1987: Čäb. 3-mäšräp - 7 couplets [with the first or second two being added on as
an extra *matla*. Second to the last couplet also about Herat. See above under *Män Hirat šähridä ...*]

Ta kiydi qizil özin ziba qılayin döp,
Ot yaqtı jahan mülkikä ğävğa qılayin döp.

(Author: Mašrab)

Barat1986: Rak İkkinči Mäšräp - 6 couplets

Ärshidinov1970: 29, Rak 2-mäšräp - 9 couplets

ME1991: rak 3-mäšräp, says Mäšräp - 3 couplets (*Bulaq* 1981:2, 119)

Ärshidinov1987: Rak 3-mäšräp - 6 couplets

NB1: 15, Muš. 3-mäšräp - 4 couplets AABBCCE [begins 'yar kiydi...']

Ta boldi köñül ol közi ħumariğä giriptar,
Äl köziğä saqmän, lekin öz - özimä bimar.

(Author: Navā'ī) - 5 couplets

Barat1986: Čar. Birinči Mäšräp

Navā'ī, Tashkent 1988 3:160

Tä'alillani yaŋliġ barigahi izzät ahindur,
Ömidi bimolotpuŋ qähridin här sari amindur,
(Author: Sobori)

Barat1986: 299, Abu čäsmä rak - 5 couplets

Tälvä könlümgä ħiräd ehli ma'aši qaydadur,
Tälvigä rozi bijur ätpal qaši qaydadur.
(Author: Navā'ī) - 4 couplets

Barat1986: Muš. Tötinči Mäšräp
Navā'ī, Tashkent 1988 4:145-6

Taŋ ämästur gärnava bostanida tapqay muqam,
čun navayi özni nä'itiŋ koyida qildi muqim.
(Author: Navā'ī)

Barat1986: Sigah Tözä Märgüliniġ Čüšürgüsi - 1 couplet
Ärshidinov1970: 171, Sigah täzä märgüliniġ Čüš. - 1 couplet

Taŋ ämästur näv bahar bostanida tapqay muqam,
Čun Navayi öynätiŋ koyida qildi muqim.
(Author: Navā'ī) - 1 couplet

Barat1986: Čäb. Märgülniġ Čüšürgüsi

Tärähhum ätmidiŋ äy gül mänu šikästigä zinhar,
Visal badäsin äl čäkti, män ġemiŋgä sazavar.
(Author: Soburi)

Barat1986: Pänj. Muqäddimä - 4 couplets
Ärshidinov1970: 86, Pänj. muqäd. - 4 couplets [says could not find original]
Ärshidinov1970: 102, Özhal muqäd. - [says repeats pänj. text of this so I guess 4 couplets]

Täriġän bilän alib bolmas,
sayniŋ tašini,
Därt kälġändä siŋrib bolmas,
kösnüŋ yašini.
(Author: Bilal Nazim?) - 5 couplets? - AA aa Ba Ca aa
Ärshidinov1987: Muš. 5-mäšräp

Tirä hijir äyyamida bilmäymän janan qaydadur,
Kečini bilsun kiši, ħuršid rāḥšan qaydadur.

(Author: Navā'ī) - 5 couplets

Barat1986: Uššaq Yayrim Saqi
Navā'ī, Tashkent 1990 6:122

Tirä kölbämgä kirip, jana, ölümdin bärnijat,
Zulmät içrä ħizriğä ol näv'ikim abi hayat.
Sadä köñlüm içrä lä'iliñniñ ħiyali tüškili,

(Author: Navā'ī) - 3 couplets

Barat1986: Muš. Jula

Tökärmän qanini här kimki dildarimğa düşmändur,
Mäña düşmän erur här kim, mäniñ arimğa düşmändur.

(Author: Ämir?)

Ärshidinov1970: 36, Rak čäb. - 3 lines

Tünlär kečisi toḥular päryad etidu (yäy)
Hayvan çeğida šol yarni yad edidu. (yäy)

(Author: unknown) [this resembles several other lines that begin 'Tünlär...' especially just before it on Ärshidinov1970:40.]

Ärshidinov1970: 140, Ušš. 2- mäšräp [Poet and original not found]

Učurdum šuñqar qušumni,
Hečbir yärdä dārägi yoq
Häsrat bilän šul säyyazni,
Tapmağunčä qararim yoq
(?)

MG1981: Čäb. 4-dastan - 4 quatrains [Sänäm is mentioned in line 13]

Ärshidinov1987: Muš. 3-dastan - 6 quatrains - ABCB DDDDB EEEB FFFB GGGB HHHB
[mentions Kärbala]

NB1: 19, Muš. 3-dastan - 3 quatrains [There is also an alternative set of quatrains 1, 2, 3, 4, 5, beginning 'Ärtä bilän čaška sori/ Män yarimni korsäm kaški...'; 'Čaškadin kiyn...'; 'Čuštın kiyn bolur...'; 'Pišndin kiyn...'; and 'Šamäni kiyn bolurḥoptän...'. The radif is ...'kaški.']

Väh nä huštur hāstāliktā kōrsilār yarim kelip,
Yaki yalğuzluqta yanda tursa dildarim kelip.

...

Nāčča vaḥ äylāp tāhāmmul äy Bilal taqāttābol,
Mārhamāt äylār sitām yātkāndā ḡāmḥārim kelip.

(Author: Molla Bilal)

ME1980: Kičik sāliqā and čüšürgüsi - 6 couplets

MRO1986: Kičik sāliqā and čüšürgüsi - 6 couplets

Va ölüm baḡrimni qoyduḡ yüz tūmān miḡ daḡ ilā,
Su bolup aqti yürāklār qātrā - qātrā yaḡ ilā.

(Author: Hovayda.)

Barat1986: Uššaḡ Birinči Māšrāp - 4 couplets

Barat1986: Nawa İkkinči Māšrāp - 3 couplets

Barat1986: Rak Birinči Māšrāp - 2 couplets

Ärshidinov1970: 28, Rak 1-māšrāp - 2 couplets [begins 'ölüm...'. Poet and original not found]

Ärshidinov1970: 80, Čar. 1-māšrāp - 3 couplets [begins 'ölüm...'. Poet and original not found]

Bulaq 1988:26: 95.

Vadāriḡa dārđi bilān mān ada boldum nitāy,
Durdı guhārni yuturdum tapmidim oldum nitāy.

(Author: unknown)

NB2: Čāb. 3-māšrāp [also in NB1.]

Vadāriḡa, sāddāriḡa kātti ömrüm bilmidim,
Yāl vā yamḡurnıḡ misali ötti ömrüm bilmidim.

(Author: Navāʿī)

Barat1986: Pānj. Muqāddimā - 5 couplets

NB1: 52, 'Pānj. muqami' - 5 couplets [this is an extra version at end of his other texts. Says poet is Huvayda and includes this as tāḡāllus.]

Navāʿī, Tashkent 1987-90 not in this source

Vapani qildikim azurdu ol ay čun japa äylāp,
Ädām [älām] dāštıdā köḡlümni vātān qılmiš jıla äylāp.

(Author: Navāʿī)

Barat1986: Nawa Kičik Sāliqā - 7 couplets

Ärshidinov1970: 56, 1-Kiçik Sāliqā - 8 lines [missing line messed up the rhymes?]

Ärshidinov1970: 158, Nava 1-kiçik sāl. - 6 couplets

Vätinimniñ sazımän, [yariya, örgüläy, sazımänna yariya Ärshidinov1970:39]
Čöldin uçqan ğazımän.
Miradımğa yätmisäm,
Ölginimgä razımän.
İşikniñ aldi här tallar,
Şaḥ-şaḥida marjanlar.
Bizni degän yaranlar,
Här koçida väyranlar.
("folk")

Barat1986: Rak Čoḥ säliqä - 2 quatrains
Ärshidinov1970: 23, Rak Čoḥ säliqä - 2 quatrains
Ärshidinov1970: 39, Čäb. Čoḥ säliqä - 2 quatrains
Ärshidinov1970: 88-9, Pänj. Čoḥ säliqä - 1 quatrain

Vätinimniñ sazımän, (yariya)
Uçup yürgän ğazımän. (yariya)
Muradımğa yätkändä, (yariya)
Ölginimgä razımän. (yariya)
Özän anda baramsän, (yariya)
Meni munda qoyamsän, (yariya)
Yarım salğan bağçıda, (yariya)
Oynağili qoymamsän? (yariya)
Gülyaräy, gülyar, akaḥ aylansun, (yariya)
Saçi bälğä baylansun. (Doslirimma ya dos)
İşik aldi tal-talla,
Şaḥ-şaḥida marjanla.
Bizni degän yaranla,
Här koçida väyranla. (Doslirimma)
Gülyaräy, gülyar, akaḥ aylansun,
Saçi bälğä baylansun. (Doslirimma ya dos)

Vätinimniñ sazımän,
Čöldin uçqan ğazımän.
Muradımğa yätmisäm,
Ölgänimgä razımän.
Özän anda baramsän,
Meni munda qoyamsän,
Yarım salğan bağçamda,
Oynağili qoymamsän?
Män bardim keçä bilän,

Eriqniñ içi bilän.
Yigit qoli bağlandi,
Çokanniñ çeçi bilän.
Här bağlarda här tallar,
Şaḥşahida marjanlar.
Bizni degän yaranlar,
Här koçida väyranlar.
(“Folk”?)

Barat1986: Bayat Čoḡ Sāliqä - 4 quatrains
Ärshidinov1970: 55-6, Muš. Čoḡ Sāliqä - 2 quatrains [followed by three quatrains
apparently not found elsewhere 'Šota qoydum ...// Därdi bolmisa... // Köñül ḥuşi...'??]
Ärshidinov1970: 57, 2-Kiçik Sāliqä - 1 quatrain [line 2: 'Uçup yürgän ḡazimän.']

Vay ärbä•in olturdi bolḡaykim riyadin šäyhlar,
A, qol açip härgiz du•a qılmas niyazi bolmasa.
(Author: Zälili) - 4 couplets
MG1981: Čäb. kiçik sāl.

Vay mustämän, yamustämän, yamustämän.
Äl mädätkaridašahi nähšivän, ya nähšivän, ya nähšivän.
i nähšivändur pirimiz, Allaḡa ayan sirimiz,
Ḥaniqa, astanilärdur biyñ yatqan yerimiz.
(Author: Hoväyda?) - these 2 couplets
Barat1986: Čar. Birinçi Mäšräp
Ärshidinov1970: 113 [only vaguely similar, poet and original not found]

Yad ätmäs emiš kişini mehnättä kişi,
Šad ätmäs emiš köñülni ḡurpättä kişi.
Barat1986: 302, Abu čäšmä jula - 2 quatrains

Yaman körmän meni dostlar yamanlıqtin neridurmän,
Kişi qädrimni bilmäydur, Vätänniñ göhäridurmäj.
(Author: Bilal Nazim)
Ärshidinov1987: 141, Sigah muqäd. - 7 couplets [not in NB2 and NB1 for this.]

Yänä piraqıda här kün erur maḡa yüz yil,
Vä lekin här keçini näçčä kündin artuq bil.
(Author: unknown) - 1 couplet

Barat1986: Pänj. Jula

Yana ni čährigä ot saldi mäyki häyranmän,
Yana ni tärzäni yäl açti kim pärišan män.

(Author: Navā'ī) [this is the same ghazal as the following, but there are major differences.]

Barat1986: Čäb. Tüzä - 1 couplet

Ärshidinov1970: 35, Čäb. Tüzä - 1 couplet [says is Navayi]

Ärshidinov1970: 52, Muš. nuşa - 2 couplets

Ärshidinov1970: 129-30, Ušš. muqäd. - 7 couplets

Yanani čehrigä ot saçti vähki häyranmän,
Yanani ärzni yäl açti aşiqi pärišanmän.

(Author: Navā'ī) [see the preceding]

Barat1986: Uššağ Muqäddimä - 5 couplets

ME1991: Rak kiçik säl. - 4 couplets

Navā'ī, Tashkent 1990 5:330

Yär özrä tām - tām qan yešim goyaki tamğay dämbädäm,
Kim näqdi väsliñ bäy-iğä közlär saçar bir - bir dāräm.

(Author: Navā'ī?) - 4 couplets

Barat1986: İraq Säliqä

Navā'ī, Tashkent 1990 5:282

Yaräb bu bändä qildi äjāb su·izän mäñä,
Goya bu oygä undi bu aḥşam tigän mäñä.

(Author: Amannisa)

Mū'jiz1982: 42, 36ms14 [the text that NB1 gives slightly diff. below. I find exactly the same ms reading as the above transcription.]

Yar dāp bu sändä qildi äjāb suyi zän mäñä,
Goya bir oygä undin bu aḥşam tigän mäñä.

(Author: Amannisa)

NB1: 162 [couplet in the story of Amannisa and Abduräšit.]

Yaratti härziti adämni, jüpti äyläptu havvani,
Seliban işqi oti, Yüsüpkä körsätti Ziläyhani.

(Author: Navāʿī)

Barat1986: Äjäm Üçinçi Dastan - 7 couplets

Ärshidinov1970: 122, Äjäm Üçinçi Dastan - 7 couplets [note says could not find original so used oral form]

Navāʿī, Tashkent 1987-1990 not found in this source

Yaraydur maña hijranlar ilkidin päryatlar qılsam,
Berip häq aldida dästi päläktin dadlar qılsam.

(Author: Maşrab) - 4 couplets

Barat1986: Muş. Birinçi Mäşräp

Yarnıñ çarbağidin bir дәstä gül kältürmişäm,
Badäʼi işqi muhäbbät kasämül kältürmişäm.

(Author: Nobiti) - 4 couplets

Barat1986: Özhal Tötinçi Mäşräp

Yarnıñ koyida ölgän barmikin,
Bir ölüp ikki tirilgän barmikin?

(Next to last two lines run “I am the king of the qalandars, the world is väyranä to me/ My capital is opium, my court is the Qalandar Khan.”)

(Author: Maşrab)

Barat1986: Pänj. Üçinçi Mäşräp - 5 couplets

Barat1986: Nawa İkkinçi Mäşräp - 2 couplets

Ärshidinov1970: 96, pänj. 3-mäşräp - 8 couplets [note says that this is Mäşräp's poem though he did not include his tähällus.]

Ärshidinov1970: 113, Özhal 3-mäşräp - 1 couplet

Ärshidinov1970: 113, Özhal 3-mäşräp - 2 couplets

Ärshidinov1970: 164, Nava 2-mäşräp - 2 couplets

Yätmäklik erur müşkül mäqsätkä yetär kim bar?

Köz hıräv-u, tün tirä, at aqsaq-u, yol tayğaq.

(Author: Navāʿī?) - this 1 couplet

Barat1986: Muş. Nuşhınıñ Čüşürgüsi

Ärshidinov1970: 53, Muş. nuşha märg. čüş. - 1 couplet [points out this is couplet #8 from the ghazal beginning 'Bağ içrä...']

Ärshidinov1970: 106, Özhal sänäm - 1 couplet

Yätmigäy mäqsudigä kim duniyadin bezar ämäs,

Pänj mehnät čäkmägüncä layiqi izhar ämäs.

(Author: unknown)

Ärshidinov1970: 171, Sigah säliqä - 6 lines AAaaaa [poet and original not found]

MG1981: Čäb. kičik säl. 2-tekist - 1 line? [in the midst of a two linked ghazals]

Yättä dävzaḡ märdi häqnin aldida gülzardur,

Qol tutarḡa rähnimahu märdi sahib kardur.

(Author: Mašrab)

Barat1986: 297, Abu čäšmä sigah - 5 couplets

Yošurun qılḡan gunalarni kiši bilmäs desäm,

Čun guvaliq bärgüci qol birlä put äza ikän.

(Author: Navāʾī?) - this 1 couplet

Barat1986: Čar. Tözä

Yolida tupraq oldum äy saba tutsaḡ ḡubarimḡa,

Qoyun bol daḡi ilitip sädqä qilḡil gül•uzarimḡa.

(Author: Navāʾī) - 4 couplets

Barat1986: Čäb. Mustähzad

Yuqiridin čüšüp kälдим at oynitip,

Pärän [qara] miltiq öšnäm dä kiyik etip.

Ördäk bilän ḡaz oynaydu layḡa petip,

Yigit bilän qiz oynaydu köñül tartip.

Yuqiridin čüšüp kälдим at oynitip,

Pärän [qara] miltiq öšnäm dä atalmidim.

Tilla ḡäjläp [ḡäšläp] yar qoynidu yatalmidim.

Salḡan körpä bäk tar ikän patalmidim.

(folk?) [this presents an unusual kind of linkage between two rhymes through repeating a couplet with variation.]

Barat1986: Čar. Kičik Säliqiniḡ Čüšürgüsi - 2 quatrains

Ärshidinov1970: 75, Čar. Kičik Säliqiniḡ Čüšürgüsi - 2 quatrains

Yoqdin meni bar äyliğän igäm yarähman,

Bu dardlärgä qaldim män dava äyliğin.

(Author: Dil •Aram) - 2 couplets

Barat1986: Uššaḡ Birinči Dastan

Yoqtin meni bar äyliğän ikäm ya rähman,
Bu därkä qaldim män, dava äyliğin.
Meniñ müškül işimni qıl özün asan,
Yoqsä meni ämdi pana äyliğin.

(Author: Dil eAram) - all quatrains repeat the same radif word

Barat1986: Čar. İkkinči Dastan - 5 quatrains

Barat1986: Äjäm İkkinči Dastan - 4 quatrains - ABAB CCCB DDDDB EEEB

Yoqtin meni bar äyliğin,
Därkä qaldim mäni dava äyliğin.
Meniñ müškül işimni asan äyliğin,
Yoqsä meni ämdi pana äyliğin.

(Author: Dil eAram)

Ärshidinov1970: 77, Čar. 2-dastan - 6 quatrains [says could not find original]

Yoqtur bečarilärniñ sändin özgä čarisi,
Mehriban pušti panahim, Täñrim egämdur.

(Author: unknown)

Ärshidinov1970: 150, Bayat 1- mäšräp - 1 couplet

Yurt qädrini šahlar bilmäs, başqa yurtqa barmağunčä,
Yağšı älniñ qädrini bilmäs, bir yamağa čüšmägünčä.

(Ğerip - Sänäm dastan?) - 6 couplets

ME1991: rak üçinči Dastan

Ärshidinov1987: 131, Nava 3-dastan - 4 quatrains [second line 'Yağšı ärniñ...']

Yurt qädrini šahlar bilmäs, başqa yurtqa čüšmägünčä,
Yağšı ärniñ qädrin bilmäs, bir yamanğa čüšmigünčä.

(Ğerip - Sänäm dastan?)

Barat1986: Uššaq İkkinči Dastan - 6 couplets ghazal form

NB1: 39, Nava 3-dastan - 4 couplets

NB2: 34, Nava 3-dastan - 5 couplets [ends with couplet mentioning Qäländär]

Yurt qädrini šahlar bilmäs başqa yurta čüšmigünčä, [barmağunčä,]

Yağšılıqniñ qädrin bilmäs bir yamanğa čüšmigünčä.

(Ğerip - Sänäm dastan?)

Barat1986: Ćar. Üćinći Dastan - 6 couplets ghazal form.
Ārshidinov1970: 78, Ćar. 3-dastan - 5 quatrains

Yüzüñ ĥurşidi zäylikim äzäldindur äbät mähdud,
Äzäldin ta äbäd andin erur här şahidi mähsud.

(Author: Navā'ī)

Barat1986: 285, Abu ćäsmä ćäb. - 5 couplets

Yüzüñ säphidä ĥaliñ noqtidur sübhi ara bolğan.
Yoq ärsä körmiduq tañ yulduzin härgiz qara bolğan.

(Author: Navā'ī) - 8 couplets

Barat1986: Bayat Kićik Sāliqä

Navā'ī, Tashkent 1990 6:330

Yüzüñni körsä aşıq äy päri ćun mahi änvär dār,
Közüñ ahu ćišiñ gävĥär, leviñ yaquti ähmär dār.

(Author: Howayda?) - 3 couplets

Barat1986: Pänj. Tötinći Mäşrāp

Zäbärjät taqigä altun bilän bir ĥät yezilmişkim,
Käräm ähliniñ ehsanidin ozgä qalmiğay baqi.

Ĥalliqa ya ävvāla, ya aĥira,

Nāpsi Šäytan janimä boldi bala.

(Author: unknown) [second couplet appears several places separately, see above.]

Barat1986: Pänj. Täkit - 2 couplets

Barat1986: Äjäm Muqäddimä - 1 couplet, said to be Lutfi

Barat1986: Ćäb. Tāziniñ Ćüşürgüsi - 1 couplet

Ārshidinov1970: 35, Ćäb. muqäd. - 1 couplet

Ārshidinov1970: 59, Muş. täkit - 1 couplet

Ārshidinov1970: 75, Ćar. täkit - 1 couplet

Ārshidinov1970: 92, Pänj. täkit - 1 couplet

Ārshidinov1970: 102, Özhal muqäd. - 1 couplet

Ārshidinov1970: 129 [poet and original not found-many other occurrences]

Ārshidinov1970: 160, Nava täqit - 1 couplet

Zähi härlähzä bulbul sävtidur zatiğğa issibati,
Jahan bağida här gül yapaqi sun-uñniñ mir•ati.

(Author: Navā'ī) - 6 couplets

Barat1986: Bayat Birinči Dastan
Navā'ī, Tashkent 1987-88 1:513, 3:442

Zāhi [hār] lähni bulbul sävtiniñ zatiñğa isbati,
Jāhan bağida här gül yafraqi hösnüñgä mir*ati.
(Author: Navā'ī)

Ärshidinov1970: 148, Bayat Birinči Dastan - 7 couplets
Ärshidinov1970: 186, Nava Čäšmiliri - [just says the ghazal is performed]

Zāhi jävlangähiñ äplak özü mäydani äv*ädna,
Buraqiñğa toqquz gümbäz bu toqquz gumbäzi hāzra.
(Author: Navā'ī) - 5 couplets

Barat1986: Pänj. Kiçik Sāliqä (II)
Navā'ī, Tashkent 1988 3:29,

Ziba sänimim özini ziba yasatıptur.
Qan tökmäk üçün yänä qizil jamä kiyipdur.
(Author: Mašrab?) - 1 couplets

Barat1986: Rak İkkinči Mäšräp

Ziyarät äylimäk boldi maña ol dilräba hajät,
Keçä - kündüz eniñ koyida boldum muptila hajät.
(Author: Nobiti) - 5 couplets [this is very similar to the one beginning 'Ämäs hılvät... hajät' above]
Barat1986: İraq Muqäddimä
NB1: 46, İraq muqäd. - 5 couplets [İraq is not in NB2 - text is not the same in
Ärshidinov1987]

Zulmiñ bilän qäba päläk közdä yašım qan äylidi,
Yüsüp kabi Ziläyhädäk miskin zindan äylidi.
(Author: Dil *Aram?) - 4 couplets
Barat1986: Čäb. Tötinči dastan
Ärshidinov1970: 42, Čäb. 4-dastan - 5 quatrains [could not find original, similar to piece of
Ğerip-Sänäm added p. 135 for Ušš. 1-dastan.]
ME1991: Rak 5-dastan - 4 couplets
Ärshidinov1987: Čäb. 3-dastan

Zulmuñ bilän qäbä päläk,

Bizni ğäyri yarġä saldıñ.

Ibrahimdäk otqa yaqıp,

Japa birlän narä saldıñ.

(Läyli - Mäjnun) - 5 quatrains - ABCB DDDB EEEB FFFB GGGB

Ärshidinov1987: Rak 2-dastan